

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Metakognitive Gespräche im kompetenzorientierten
Unterricht: Chancen und Grenzen für Kinder mit
kognitiver Beeinträchtigung**

eingereicht von: Sara Derungs

Begleitung: Andy Reich, lic. phil.

Datum der Abgabe: 27.11.2020

Abstract

Begriffe wie «Kompetenzorientierung» oder «Metakognition» sind in der aktuellen Bildungsdiskussion en vogue und stehen im Zentrum der Auseinandersetzung um die neue Unterrichtsreform. Doch was wird darunter verstanden? Inwieweit ist die Vermittlung metakognitiver Strategien im kompetenzorientierten Unterricht auch für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung von Bedeutung? Mittels Literaturrecherche und anschließender qualitativer Inhaltsanalyse werden in vorliegender Masterarbeit aktuelle Fachbeiträge analysiert, um darauf basierend die zentralen Fragen beantworten zu können.

Die in dieser Arbeit nach eingehenden Recherchen und vertiefter Analyse vorgenommene Auswertung zeigt, dass die Fähigkeit zur Selbstreflexion auch bei Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung ab einem bestimmten Entwicklungsstand vorhanden ist. Da der Lehrplan 21 im Grundsatz für alle Kinder Gültigkeit hat und die darin beschriebene Förderung der Selbstreflexion sowie das Erkennen und Nutzen persönlicher Ressourcen zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen gehört, stellt sich demzufolge weniger die Frage der Legitimation für deren Einsatz, als vielmehr jene der konkreten Ausgestaltung.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
1.1	Problemaufriss.....	5
1.2	Aufbau der Arbeit.....	6
1.3	Begründung der Themenwahl.....	6
1.4	Relevanz der Thematik für die Heilpädagogik.....	7
1.5	Forschungsfragen.....	8
2.	Theoretische Grundlagen	9
2.1	Übersicht: Zentrale Begriffe und Konzepte.....	9
2.2	Grundlagen des kompetenzorientierten Unterrichts	10
2.2.1	Kompetenzen	10
2.2.2	Kompetenzorientierung im Lehrplan 21	10
2.3	Grundlagen metakognitiver Gespräche.....	11
2.3.1	Metakognition.....	11
2.3.2	Selbsteinschätzung	11
2.3.3	Metakognitive Strategien	12
2.3.4	Bedeutung der Sprache für die Metakognition.....	12
2.4	Grundlagen zur kognitiven Beeinträchtigung.....	13
2.4.1	Geistige Behinderung.....	13
2.4.2	Körperliche, kognitive und emotionale Entwicklung	13
2.4.3	Umsetzung des Lehrplans 21 für Kinder mit geistiger Behinderung.....	14
3.	Forschungsmethodik	15
3.1	Übersicht	15
3.2	Literaturkorpus und Recherche.....	15
3.2.1	Auswertung der Recherche	16
3.2.2	Auswahl der Studien	17
3.2.3	Inhaltsangabe der ausgewählten Studien.....	18
3.3	Qualitative Inhaltsanalyse	22
3.4	Grundformen des Interpretierens	23
3.5	Kategoriensystem	24
3.6	Methodenkritik	25

4.	Inhaltsanalyse: Auswertung der Studien und Ergebnisse.....	26
4.1	Denken und Gedächtnis	26
4.1.1	Kognitive Entwicklungspsychologie	26
4.1.2	Metagedächtnis.....	27
4.2	Metakognition	27
4.2.1	Ausgangslage	27
4.2.2	Metakognitive Strategien.....	29
4.2.3	Gute Problemlöserinnen und Problemlöser	29
4.2.4	Interventionsmöglichkeiten	30
4.2.5	Metakognition bei kognitiver Beeinträchtigung.....	31
4.3	Lernen	33
4.3.1	Ausgangslage	33
4.3.2	Lern-fördernde Faktoren	33
4.3.3	Lern-begrenzende Faktoren	34
4.3.4	Langfristiges Ziel	34
4.4	Kompetenzorientierter Unterricht	34
4.4.1	Ausgangslage	34
4.4.2	Überfachliche Kompetenzen	35
4.4.3	Kompetenzstufen: Chancen und Grenzen.....	36
4.4.4	Kompetenzen und Operatoren	36
4.4.5	Leistungsmessung im kompetenzorientierten Unterricht	37
4.4.6	Kompetenzorientierung und kognitive Beeinträchtigung	39
4.5	Die emotionale Entwicklung.....	40
4.5.1	Ausgangslage	40
4.5.2	Emotionale Bedürfnisse	40
4.5.3	Phasen der emotionalen Entwicklung.....	42
4.5.4	Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes.....	43
4.5.5	Identifikation und beginnendes Realitätsbewusstsein.....	44
5.	Diskussion: Erkenntnisse und Synthese	45
5.1	Erkenntnisse für die heilpädagogische Berufspraxis	45
5.1.1	Grundlagen	45
5.1.2	Genaueres und kompetenzbezogenes Beobachten	46
5.1.3	Individuelles Fördern.....	46
5.1.4	Aktivierende Aufgabenkultur.....	46
5.1.5	Systematischer Wissensaufbau.....	46

5.1.6	Realitätsnahe Anwendungssituationen.....	47
5.1.7	Förderung der Metakognition	47
5.1.8	Kompetenzbezogene Kontrolle der Lernergebnisse	48
5.2	Konzeptionell-theoretische Erkenntnisse	48
5.3	Ausblick für weitere Forschung	51
	Tabellenverzeichnis	52
	Abbildungsverzeichnis	52
	Literaturverzeichnis	53
	Anhang.....	57

1. Einleitung

1.1 Problemaufriss

«Es war leicht!», «Es war schön!», «Es hat Spass gemacht!». Solche Äusserungen sind häufig von Kindern zu hören, wenn sie eine Unterrichtsstunde mit einer Reflexionsrunde abschliessen sollen. Wenn die Lehrkraft nachfragt und Begründungen einfordert, sind Antworten wie «Weil es leicht war!», «Weil es schön war!», «Weil es Spass gemacht hat!» keine Seltenheit. Oder es werden die Schultern gezuckt mit einem bedauernden Augenaufschlag, nichts dazu sagen zu können (Köhler & Weiss, 2017, S. 9). Gleiche Schule, neues Setting: Auf die Frage «Haben Sie mit denen schon 'Wilhelm Tell' gemacht?» folgt die erwartungsgemäss positive Antwort der Lehrerkollegin: «Natürlich habe ich 'Tell' gemacht, sogar ganz gründlich!». Die Rückmeldung beantwortet jedoch keine der für die Fortführung des Unterrichts relevanten Fragen, nämlich: Woran kann ich anknüpfen? Welche Kenntnisse haben die Kinder über Wilhelm Tell? Können die Kinder die Sage nacherzählen? Können sie die Absichten von Sagen und Mythen erläutern oder deren Gebrauch in der aktuellen Gegenwart kritisch reflektieren? Es besteht kein Zweifel daran, dass in Schweizer Schulen seit vielen Jahren «Wilhelm Tell gemacht» wird, aber es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, welche Kompetenzen sich die Schülerinnen und Schüler bei der Auseinandersetzung mit 'Wilhelm Tell' angeeignet haben (Ziener, 2016, S. 53f.).

Die Bedeutung von Reflexionsphasen und metakognitiven Gesprächen wurde in den letzten Jahren u.a. durch empirisch fundierte Daten aus der Studie von John Hatties «Visible Learning» (2009) vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt (Köhler & Weiss, 2017, S. 10). Trotz der zunehmend anerkannten Relevanz dieser Thematik scheinen viele Lehrpersonen über den Verlauf von Reflexionsrunden infolge deren fehlenden Tiefgangs oft enttäuscht, oder gar entmutigt zu sein. Eine vertiefte Auseinandersetzung, die sich der Klärung dieses Unbehagens widmet, scheint deshalb gewiss angebracht. Ausserdem lassen die in der oben erwähnten Reflexionsrunde geäusserten Antworten erkennen, dass sowohl Lehrende als auch Lernende über keine für die Unterrichtsreflexion angemessene Sprache verfügen.

Ein weiterer Begriff, der in den letzten Jahren zunehmend an Aktualität gewonnen hat, ist die «Kompetenzorientierung». Termini wie «der kompetente Schüler», «Kompetenzraster», «kompetenzorientierte Lehrpläne» usw. sind in Bildungskreisen weitverbreitet. Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht länger von Lehrpersonen in sperrigen Lehrplaninhalten unterrichtet, sondern von Animatoren, Lernberatern, Coaches, Moderatoren und ähnlichen neu geschaffenen «new professionals» in ihrem Kompetenzaufbau begleitet werden (Schartz, 2012, S. 17). Die Verkündung neuer Methoden wühlt die Schullandschaft auf, und es werden gar Forderungen nach einem Paradigmenwechsel in der Unterrichtsgestaltung laut. Aktuelle Schlagwörter wie Kompetenzorientierung oder Metakognition benennen zwar deren Ziel bzw.

das erwünschte Produkt (sich Kompetenzen aneignen), zeigen jedoch keineswegs Methoden oder Strategien auf, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Was bedeutet kompetenzorientierter Unterricht? Welche Anforderungen stellen Reflexionsprozesse und metakognitive Gespräche an die Beteiligten? Sind metakognitive Gespräche und kompetenzorientierter Unterricht auch in der Sonderschule möglich? Diese und weitere für die Behandlung dieser Thematik bedeutsamen Fragen soll die Masterarbeit mit dem Titel «Metakognitive Gespräche im kompetenzorientierten Unterricht: Chancen und Grenzen für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung» untersuchen und beleuchten.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist wie folgt gegliedert: Im ersten Kapitel wird die Themenwahl begründet und die Relevanz der Thematik für die Heilpädagogik erläutert. Des Weiteren werden vier zentrale Forscherfragen, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen, zur Diskussion gestellt. In Kapitel 2 werden zentrale Grundlagen, Begriffe und Konzepte zu den Kernthemen «Kompetenzorientierter Unterricht», «Metakognition» und «kognitive Beeinträchtigung» dargestellt und definiert. Für die Beantwortung der Forscherfragen wurde eine «Qualitative Inhaltsanalyse» durchgeführt. Kapitel 3 erläutert das Vorgehen dieser Forschungsmethodik, die folgenden Ablauf vorsieht: (1) Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten, (2) Kategorien entwickeln: ein Suchraster vorbereiten, (3) Codieren: Ordnung und Struktur in die Vielfalt an Informationen bringen sowie (4) Analysieren: geordnete Informationen auswerten. Ausserdem werden in diesem Kapitel die zehn Werke, die für die Auswertung ausgewählt wurden, näher vorgestellt. Es folgt in Kapitel 4 die Auswertung und Zusammenfassung dieser zehn Studien zu den Themen «Denken und Gedächtnis», «Metakognition», «Lernen», «Kompetenzorientierter Unterricht» und «Emotionale Entwicklung». Die Arbeit findet mit Kapitel 5 ihren Abschluss mit den sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen und Erkenntnissen: Es werden Überlegungen zur Relevanz der Befunde für die heilpädagogische Berufspraxis reflektiert und die Forscherfragen im Detail beantwortet. Schliesslich wird die Arbeit kritisch gewürdigt und reflektiert.

1.3 Begründung der Themenwahl

Gemäss bisheriger Lehre und Praxis wurden Lernprozesse vornehmlich über Lernziele gesteuert. Damit wurden die gewünschten Effekte der vermittelten Inhalte in Bezug auf Grobziele, Feinziele, emotionale Ziele usw. festgehalten (Schriber & Steppacher, 2014). Die Kompetenzorientierung erweitert nun diesen Ansatz mit einer wichtigen Differenzierung: Ein an Kompetenzen orientierter Unterricht soll die Möglichkeit bieten, mit Wissen etwas anzufangen,

ein Können unter Beweis zu stellen, Wissen mit Können und Erfahrungen zu verknüpfen und Lernen in einen Handlungszusammenhang zu integrieren, um in konkreten, situationsspezifischen Kontexten Fragestellungen lösen zu können. Statt der Festlegung des Inputs über die Darstellung eines verbindlichen Inhaltskanons werden Output-Erwartungen im Hinblick auf die personalen, sozialen, kognitiven und methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lernenden formuliert (ebd.). Diesem Anliegen soll der im Schuljahr 2019/20 in Kraft getretene Lehrplan 21 Rechnung tragen. Durch die Forschungsbilanz von John Hatties «Visible Learning» (2009) wurde die Bedeutung von Reflexionsphasen besonders in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Gemäss Zierer (2016), dem deutschen Hattie-Übersetzer, gehört die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus zu den «Spitzenreitern» unter allen förderlichen Faktoren der Hattie-Studie. Daraus resultiert die Forderung, Unterricht als Dialog zu verstehen und so oft wie möglich die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler zum Lernprozess einzuholen (S. 47f.). Der Auf- und Ausbau der Reflexionsfähigkeit lohnt sich aus vielerlei Hinsicht: Zum einen fördert die Fähigkeit, Lernprozesse in zunehmendem Masse selbst steuern zu können, die Eigenverantwortung und die Selbständigkeit der Lernenden. Zum andern fördert die Fähigkeit, Stärken und Schwächen in realistischer Form zu erkennen, das Selbst und hilft, Lernblockaden abzubauen. Der aktive Zugang zur eigenen Lernwelt ermöglicht schliesslich eine gezielte Anwendung von Strategien und hilft damit, das eigene Potenzial besser nutzen zu können. Und viertens macht die Erfahrung, dass andere Menschen anders denken und erleben, sensibel für die eigene Einzigartigkeit und die des Gegenübers (Weber, 2012, S. 7).

1.4 Relevanz der Thematik für die Heilpädagogik

Die Behindertenrechtskonvention gibt vor, dass alle Menschen im allgemeinen Bildungssystem eine angemessene Bildung erhalten. So gelten auch die Kompetenzen des Lehrplans 21 im Grundsatz für alle Kinder (Manser, Bühler & Piller, 2016). Kognitive Beeinträchtigungen sind somit kein Argument für begrenzte pädagogische Angebote. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich bei den Unterrichtsthemen um gehaltvolle Inhalte handelt, die für den jeweiligen Menschen von Bedeutung sind. Bei Lernenden mit geistiger Behinderung muss dieser Prozess durch angemessene Vereinfachungen und Beschränkung auf Wesentliches unterstützt werden (Langen, 2019, S. 34ff.). Es gehört zu den Aufgaben der Fachpersonen vor Ort, das Entwicklungspotenzial und die Wirkung einer komplexen Behinderung auf den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten einschätzen zu können und adäquat zu handeln. Denn Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung reagieren ähnlich wie Kinder ohne Behinderung auf ungünstige Lernmöglichkeiten mit herausforderndem Verhalten (u.a. Verweigerung, aggressives Verhalten gegen sich selbst und andere, psychische Störungen). Es gilt, im Rahmen von

förderdiagnostischen Aktivitäten und mit Blick auf den Lehrplan der Klasse eine optimale Passung zwischen Lernvoraussetzungen (z.B. kognitiv, sozial-emotional, volitiv) und Lernzielen (Handlungskompetenzen) herzustellen (Manser, Bühler & Piller, 2016). Ist diese Abstimmung gewährleistet, haben oben erwähnte Forderungen, den Unterricht als Dialog zu verstehen, bei dem die Selbsteinschätzung und die Reflexionsfähigkeit eine bedeutsame Rolle spielen, zweifellos auch für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung ihre Gültigkeit. Von besonderer Bedeutung für die Lehrpersonen scheint die Zuversicht, «... darauf zu vertrauen, dass alle Kinder und Jugendliche fähig und bereit sind zu lernen, und ihren Unterricht auf diese Vielfalt hin zu planen und zu gestalten» (Schartz, 2012, S. 20).

1.5 Forschungsfragen

Aus den bisherigen Überlegungen ist zu erkennen, dass der kompetenzorientierte Unterricht auch für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen von erheblicher Bedeutung ist. Vor diesem Hintergrund lassen sich vier zentrale Forschungsfragen herleiten, die im Rahmen der Masterarbeit beantwortet werden sollen. Sie sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Forschungsfragen

Nr.	Forschungsfragen
1	Welche Chancen und Grenzen bietet ein kompetenzorientierter Unterricht für den Aufbau und die Förderung metakognitiver Strategien?
2	Welche zentralen Elemente didaktisch-methodischen Handelns werden aktuell unter dem Schlagwort «Kompetenzorientierter Unterricht» diskutiert?
3	Inwieweit ist die Vermittlung metakognitiver Strategien im kompetenzorientierten Unterricht für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung bedeutsam?
4	Welche kognitiven und emotionalen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sich die Lernenden an metakognitiven Gesprächen beteiligen können?

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen mit zentralen Begriffen und Konzepten zu den drei Kernthemen «Kompetenzorientierter Unterricht», «Metakognitive Gespräche» und «Kognitive Beeinträchtigung» vorgestellt und definiert.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Übersicht: Zentralen Begriffe und Konzepte

Wie der Titel der vorliegenden Arbeit bereits erkennen lässt, befasst sich diese mit drei Kernthemen, die in Abbildung 1 durch eine piktorische Darstellung hervorgehoben sind. Der *kompetenzorientierte Unterricht* gemäss Lehrplan 21 legt äusserst grossen Wert darauf, dass Kinder ihr erworbenes Wissen anwenden können und die individuellen Kompetenzen immer wieder reflektieren und einschätzen, um – gemeinsam mit der Lehrperson oder auch alleine – zu definieren, welches das nächsthöhere Kompetenzniveau ist. Das Reflektieren des eigenen Denkens und Lernens, das Führen von *metakognitiven Gesprächen* muss Schritt für Schritt aufgebaut und angeleitet werden. Metakognitive Strategien helfen sowohl beim Erweitern der eigenen Kompetenzen als auch bei der Reflexion und Selbsteinschätzung. Doch inwieweit ist die Anwendung des Lehrplans 21 und der damit verbundene kompetenzorientierte Unterricht für Kinder mit einer *kognitiven Beeinträchtigung* von Bedeutung oder gar Pflicht? Welche kognitiven, körperlichen und emotionalen Entwicklungsschritte müssen erfolgt sein, damit die Schülerinnen und Schüler sich an metakognitiven Gesprächen beteiligen und das Lernen reflektieren können? Die Übersicht über die zentralen Begriffe der Arbeit und ihre Beziehung zueinander ist in folgender Abbildung grafisch dargestellt.

Abbildung 1: Übersicht der zentralen Begriffe und ihre Beziehung zueinander

2.2 Grundlagen des kompetenzorientierten Unterrichts

2.2.1 Kompetenzen

In der aktuellen Bildungsdiskussion stützt sich der Begriff «Kompetenzen» häufig auf die Weinert'sche Definition, auf die sich auch vorliegende Arbeit bezieht. Weinert (2001) definiert Kompetenzen als «die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, sozialen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (S. 27f.). Meyer (2012) ergänzt: «Eine Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, durch Erfahrung und Lernen erworbenes Wissen und Können immer wieder neuen Handlungssituationen selbständig, verantwortungsbewusst und situationsangemessen anzuwenden» (S. 10). Beide Definitionen heben die Wichtigkeit des Handelns in einer variablen bzw. neuen Handlungssituation hervor (Joller-Graf, 2019, S. 12). Neben dem Wissen gehören gemäss Weinert (2001) auch die «motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten» unabdingbar zu einer Kompetenz. Der Begriff Motivation wird in der Fachliteratur vielfältig verwendet. Achtziger und Gollwitzer (2009, S. 281) halten fest: «Der Begriff Motivation bezieht sich auf Prozesse und Phänomene, die mit dem Setzen von Zielen aufgrund deren Wünschbarkeit und Realisierbarkeit zu tun haben». Motivation beleuchtet also eine mittel- bis langfristige Perspektive und ist dem eigentlichen Handeln in einer bestimmten Situation zeitlich vorgelagert. Davon abzugrenzen ist die «Volition», die sich gemäss Achtziger und Gollwitzer (2009, S. 289) folgendermassen unterscheidet: «Der Begriff Volition bezieht sich dagegen auf Prozesse und Phänomene, die mit der konkreten Realisierung von Zielen im Handeln zu tun haben». Zentral ist dabei, dass die handelnde Person den Willen aufbringt, die eigene Aufmerksamkeit auszurichten, sich zu fokussieren und daran zu glauben, das Ziel erreichen zu können. Mit der sozialen Bereitschaft und Fähigkeit weist Weinert darauf hin, dass nicht nur persönliche Ziele und der Wille zur Zielerreichung Antrieb für eigenes Handeln sind, sondern dass solcher auch aus einer sozialen Verantwortung erwachsen kann. Eine Chirurgin, die einen Patienten operiert, oder ein Koch in einem Restaurant – beide üben ihre Tätigkeiten wohl nicht nur aus, um die eigenen Ziele zu erreichen, sondern auch um anderen Menschen einen Dienst zu erweisen (Joller-Graf, 2019, S. 21).

2.2.2 Kompetenzorientierung im Lehrplan 21

Wird von Kompetenzorientierung gesprochen, steht die Anwendbarkeit von Kenntnissen und Fertigkeiten im Vordergrund. Gemäss Schriber und Steppacher (2014) soll ein Unterricht, der sich an Kompetenzen orientiert, die Möglichkeit bieten, mit Wissen etwas anzufangen, ein

Können unter Beweis zu stellen, Wissen mit Können und Erfahrungen zu verknüpfen und Lernen in einen Handlungszusammenhang zu integrieren, um in konkreten, situationsspezifischen Kontexten Fragestellungen lösen zu können. Die PISA-Studie zeigte u.a. auf, dass in Schulen zwar viel gelernt wird, es sich dabei aber oft um ein theoretisch vorhandenes «träges Wissen» ohne Anwendungsbezug in der Praxis handelt. Demnach braucht es vermehrt einen Ansatz, der stärker anwendungs- und kompetenzorientiert ist. In diese Richtung wurde in der Schweiz der Lehrplan 21 entwickelt. Mit der Kompetenzorientierung im Lehrplan 21 wird signalisiert, dass der Lehrauftrag nicht bereits erfüllt ist, wenn der im Lehrplan aufgelistete Stoff im Unterricht behandelt wurde. Dies gilt erst, wenn die Kinder und Jugendlichen über das nötige Wissen verfügen und dieses zugleich auch anwenden können. Der Lehrplan 21 dient also zugleich auch als Richtschnur, um die individuellen Kompetenzen und den individuellen Lern- und Entwicklungsstand eines Schülers bzw. einer Schülerin einzuschätzen, damit das nächsthöhere Kompetenzniveau unabhängig von der Klassennorm definiert werden kann und entsprechende individualisierende und differenzierende Massnahmen getroffen werden können (Schriber & Steppacher, 2014).

2.3 Grundlagen metakognitiver Gespräche

2.3.1 Metakognition

Während Schneider und Lindenberger (2012) den weitfassenden Begriff «Kognition» als «Sammelbegriff für alle Prozesse des Erkennens und der Informationsverarbeitung wie Wahrnehmung, Repräsentation, Denken, Gedächtnis, Wissen, Welt- und Selbsterkenntnis» (S. 772) definieren, konkretisieren Elbert und Ellinger (2005) «Metakognition» wie folgt: «Metakognitionen sind Erkenntnisfunktionen des Menschen, die die eigenen kognitiven Funktionen (also z.B. meine Gedächtnisleistung, meine Problemlösefähigkeit, meine Aufmerksamkeitsfähigkeit, mein Konzentrationsvermögen etc.) zum Gegenstand haben» (S. 323). Metakognition kann also sowohl als Nachdenken über das Denken und Lernen als auch das Wissen über das eigene Wissen verstanden werden (Roth, 2011, S. 325).

2.3.2 Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung ist ein wichtiger Bestandteil einer förderorientierten Beurteilung und bedeutet das Bemühen der Lernenden, ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln zu reflektieren, einzuschätzen und gegebenenfalls zu bewerten. Wer sich selber beurteilen kann, weiss um seine bzw. ihre Stärken und Defizite und ist in der Lage, das eigene Lernen zu steuern. Dabei kann sich Selbstbeurteilung auf alle Kompetenzbereiche beziehen. Voraussetzung für

eine differenzierte Selbstbeurteilung ist einerseits die Fähigkeit, sich selber wahrzunehmen, und andererseits der Bezug zu klar verständlichen Lernzielen oder Kriterien. Sie soll nicht als Ersatz für die Fremdbeurteilung verstanden werden, sondern als wichtige Ergänzung dazu. Die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung ist alters- bzw. entwicklungsabhängig und muss kontinuierlich geübt und gelernt werden (Nüesch, Bodenmann & Birri, 2008, S. 43).

2.3.3 Metakognitive Strategien

Metakognitive Strategien sind Vorgehensweisen zur willentlichen Regulation und aktiven Kontrolle des eigenen Lernprozesses (Fleckenstein, 2015). Da Gedanken über das Steuern oder Planen von Lernprozessen bewusste Denkleistungen umfassen, ist es sinnvoll, das Lernen-Lernen mit Kindern spezifisch in reflexiven, zurückblickenden Sequenzen aufzubauen. Kinder können nach bestimmten Strategien vorgehen und diese als eine Art Rezept anwenden. Der selbständige Strategieeinsatz in einem aktuellen Prozess bindet bei ihnen jedoch viele Ressourcen, so dass die Suche nach der Strategie den eigentlichen fachlichen Lernprozess beeinträchtigen und verlangsamen kann (Weber, 2012, S. 27f.). Im Zusammenhang mit lernmethodischen Kompetenzen wird das Planen, Kontrollieren, Steuern und Anwenden von Strategien in einem Lernprozess als «Selbstregulation» verstanden. Im Gegensatz zum Wissen um das eigene Erkennen und Wahrnehmen ist die Selbstregulation weniger vom Entwicklungsalter des Kindes abhängig, sondern in höherem Mass von bereits gemachten Lernerfahrungen. Sie lässt sich in ihrer situativen Dimension leichter beeinflussen. Selbstvertrauen und Selbstkonzept bilden wichtige Bestandteile der Selbstregulation. Die Selbstregulation ist auch von der momentanen emotionalen Befindlichkeit des Kindes geprägt. Hasselhorn (2005, S. 82) nennt als wichtigen, aber noch wenig erforschten metakognitiven Bereich die Fähigkeit, situativ und rasch einschätzen zu können, ob die Bearbeitung eines Lerninhalts eine besondere Anstrengung verlangt. Dieses intuitive Erkennen wird mit Sensitivität bezeichnet (Weber, 2012, S. 22ff.).

2.3.4 Bedeutung der Sprache für die Metakognition

Metakognitive Vorgänge umfassen immer aktive und bewusste Prozesse. Sie sind nicht sichtbar und werden erst dann zu einem Erfahrungs- und Lerngegenstand, wenn sie mit Begriffen verbunden und in Worte gefasst werden. Das dazu nötige Begriffsfeld liegt für viele Kinder ausserhalb ihrer Alltagssprache und muss deshalb mit ihnen aufgebaut werden (Weber, 2012, S. 20f.). Wenn ein Kind sprechen lernt, kann es mit seiner Umwelt in einen differenzierten Kontakt treten, es kann aufnehmen, aber auch wiedergeben, es kann seine Gedanken und Wünsche, seine Fragen und Ideen äussern. Es wird damit zum sozialen Wesen. Gleichzeitig

verwendet es die Sprache auch für sein Denken und den Dialog mit sich selbst. Das Zu-sich-selbst-Sprechen, auch «Private Speech» genannt, ist eine Ergänzung und Erweiterung der sozialen Sprache und dient dem Kind zur Organisation des eigenen Denkens (Gisbert, 2004, S. 143ff.). Die Verständlichkeit und Hörbarkeit der Äusserungen in Selbstgesprächen nehmen mit fortschreitendem Alter ab und werden zunehmend privater, da das Kind offenbar realisiert, dass es nicht zu anderen Personen, sondern zu sich selbst spricht. Daraus lässt sich schließen, dass Kinder das soziale und kulturelle Werkzeug der Sprache in einer verinnerlichten Form anwenden, um damit ihre Denkwelt zu organisieren (Weber, 2012, S. 29).

2.4 Grundlagen zur kognitiven Beeinträchtigung

2.4.1 Geistige Behinderung

Eine klare Definition dessen, was aktuell unter geistiger Behinderung verstanden wird, erläutert Seidel (2014) mit dem Verweis auf das neue DSM-5 (fünfte Auflage des «Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders»; englisch für «Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen»). Dort wird geistige Behinderung als signifikante mentale Beeinträchtigung charakterisiert. Verbunden mit dieser intellektuellen Einschränkung gibt es eine Begrenzung der auf Anpassung beruhenden Fertigkeiten, bezogen auf konzeptuelle und praktische Problemlösungen, sowie des sozial-emotionalen Verhaltens. Zusätzlich muss die intellektuelle Entwicklungsbeeinträchtigung vor dem 18. Lebensjahr bereits vorhanden sein (Manser, Bühler & Piller, 2016). In vorliegender Arbeit werden die Bezeichnungen «geistige Behinderung» und «kognitive Beeinträchtigung» synonym verwendet.

2.4.2 Körperliche, kognitive und emotionale Entwicklung

Personen mit intellektueller Beeinträchtigung können sowohl in ihren kognitiven Fertigkeiten wie auch in ihren emotionalen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten beeinträchtigt sein. Da an verschiedenen kognitiven bzw. emotionalen Funktionen unterschiedliche Hirnregionen beteiligt sind, können diese auch unterschiedlich stark gestört bzw. funktionsfähig sein. Im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung erfolgt die Orientierung in der Regel zunächst am Lebensalter und an den kognitiven Fähigkeiten. Das emotionale Entwicklungsalter ist hingegen häufig nicht erkennbar und wird daher kaum berücksichtigt. Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstandes würde es der Umgebung erleichtern, sich in den Menschen hineinzuversetzen und ihn, seine Bedürfnisse und sein Verhalten zu verstehen. Ist das Vorgehen auf den emotionalen Entwicklungsstand abgestimmt, kann sowohl die Weiterentwicklung der Persönlichkeit angestossen und deren Problemverhalten erklärt bzw. reduziert als auch die

Partizipationsmöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben ausgebaut werden (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15ff). Die Lernfähigkeit von Menschen mit einer geistigen Behinderung – verstanden als körperfunktionale Tätigkeit des Zentralnervensystems – ist erheblich und dauerhaft beeinträchtigt (Manser, Bühler & Piller, 2016). Grundsätzlich durchlaufen Menschen mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung dieselben Entwicklungsphasen wie Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung. Diese können allerdings zeitlich verzögert oder unvollständig ausgeprägt sein (ebd., S. 16ff).

2.4.3 Umsetzung des Lehrplans 21 für Kinder mit geistiger Behinderung

Die Behindertenrechtskonvention (BRK Art. 24 Abs. 1) gibt vor, dass alle Menschen im allgemeinen Bildungssystem eine angemessene Bildung erhalten. So gelten auch die im Lehrplan 21 postulierten Grundsätze bezüglich Förderung der Kompetenzen generell für alle Kinder. Ihnen ein pädagogisches Angebot aufgrund einer vorliegenden Behinderung vorzuenthalten, ist folglich unzulässig (Manser, Bühler & Piller, 2016). Lehr- und Fachpersonen stehen vor der Aufgabe, den im Lehrplan 21 festgehaltenen Bildungsauftrag umzusetzen. Für die Erfüllung des Bildungsauftrages sind die im Lehrplan 21 beschriebenen Bildungsziele wegweisend. Gemäss Bildungszielen sollen alle Schülerinnen und Schüler zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung bewältigt werden. Es gehört zum Auftrag der Lehrpersonen, das Potenzial der Schülerinnen und Schüler bezüglich des Erwerbs von Fähigkeiten und Fertigkeiten einschätzen zu können und die für den jeweiligen Zyklus definierten Kompetenzstufen, beispielsweise durch Elementarisierung (Fokussierung auf Grundsätzliches, Basales und Wesentliches), adäquat anzupassen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 5ff.).

Im folgenden Kapitel wird die angewendete Forschungsmethodik dargelegt und erläutert. Das Vorgehen der Recherche wird erklärt und die Kriterien beschrieben, anhand deren zehn Werke ausgewählt wurden, die für die Beantwortung der Forschungsfrage zielförderlich schienen. Es folgt die Erläuterung des Vorgehens zur Inhaltsanalyse und Darstellung dieser Werke. Das Kapitel schliesst mit der kritischen Reflexion der gewählten Methode.

3. Forschungsmethodik

3.1 Übersicht

Das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit entspricht einer Literatuarbeit. Roos und Leutwyler (2017) definieren die Literatuarbeit als eine «Arbeit, in der eine Thematik ausschliesslich auf der Grundlage von verfügbaren (wissenschaftlichen) Publikationen bearbeitet wird» (S. 111). Zuerst wird das Vorgehen definiert, nach welchen Kriterien die Literatursuche gestaltet und der relevante Literaturkorpus gebildet werden (siehe Kapitel 3.2). Danach wird das umfangreiche Textmaterial an Fachbeiträgen anhand einer vertiefenden «Qualitativen Inhaltsanalyse» systematisch strukturiert und gebündelt (siehe Kapitel 3.3). Dadurch werden jene Informationen herausgefiltert, die für die vordefinierten Forscherfragen von Bedeutung sind (Mayring & Brunner, 2010, S. 325ff.).

3.2 Literaturkorpus und Recherche

Um die Literaturrecherche zielgerichtet durchführen und den umfangreichen Bestand an Fachliteratur, Artikeln und Berichten auf Onlineplattformen systematisch eingrenzen zu können, erfolgte die Recherche anhand folgender Kriterien, die in Tabelle 2 dargestellt sind:

Tabelle 2: Kriterien der Recherche

Kriterien	Beschreibung
Autor/Autorin	Der Fachbeitrag ist verfasst von einer Person, die mehrfach zitiert worden und eine universitär ausgewiesene Fachperson ist. Somit wird gewährleistet, dass der Inhalt des Textes wissenschaftlich relevant ist und nicht nur der aktuellen Popularität des Themas entspringt.
Jahrgänge	Um aktuelle Inhalte zu berücksichtigen, werden nur Fachbeiträge ausgewählt, die nicht älter als zehn Jahre sind (ab Jahrgang 2010).
Sprache	Um Übersetzungsfehler zu vermeiden, werden nur Fachbeiträge in deutscher Sprache herangezogen.
Form	Gesucht wird nach Büchern, Herausgeberwerken und Artikeln in Zeitschriften bzw. in Academic Journals.
Inhalt	Um die Forschungsfragen zu beantworten, werden Inhalte gesucht, die den Transfer zur Regel- bzw. Sonderschule zulassen und sich nicht explizit auf ein bestimmtes Schulfach bzw. eine bestimmte Form der Beeinträchtigung (z.B. Trisomie 21, Autismus Spektrum Störung usw.) beziehen.

Basierend auf vorgängig studierter Grundlagenliteratur wurde das Netzwerk von Hochschulbibliotheken «Nebis» sowie die Fachdatenbanken für Erziehungs- und Sozialwissenschaften von «PsycINFO» und «Psyndex» über die Gesamtabfrage Ebsco-Host systematisch durchsucht. Die Recherche erfolgte anhand folgender Begriffe bzw. Begriffskombinationen: geistige Behinderung + emotionale Entwicklung; Metakognition + Kompetenz; kompetenzorientiert lernen; kompetenzorientiert unterrichten; geistige Behinderung + unterrichten; geistige Behinderung + lernen. In Tabelle 3 sind die verwendeten Datenbanken resp. die jeweiligen Anbieter kurz erläutert.

Tabelle 3: Beschreibung der Datenbanken

Datenbank	Beschreibung
Nebis	Nebis ist ein Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz, in welchem sich rund 140 Bibliotheken von Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungsanstalten sowie Spezialbibliotheken aus allen Sprachregionen zusammengeschlossen haben.
PsycInfo	Eine der grössten internationalen Datenbanken für Fachliteratur in den Bereichen Psychologie und psychologierelevanten Gebieten wie Medizin, Soziologie, Erziehungswissenschaften etc. In dieser Datenbank sind Zeitschriften, Bücher, Dissertationen und technische Berichte verzeichnet.
Psyndex	Diese Datenbank enthält Angaben zu deutsch- und englischsprachigen Publikationen, psychologisch relevanten audiovisuellen Medien sowie psychologischen und pädagogischen Testverfahren und Beschreibungen von psychologischen Behandlungsprogrammen.

3.2.1 Auswertung der Recherche

Die Auswertung in Tabelle 4 und 5 auf folgender Seite zeigt, dass zahlreiche Treffer zu den Suchbegriffen bzw. Begriffskombinationen durch die zuvor definierten Kriterien stark reduziert werden konnten. Die Ausschöpfungsquoten pro Suchbegriff liegen im Durchschnitt bei 5.0% (= Median, arithmetisches Mittel = 12.4%, Spannweite von 0% bis 100%). Von den ursprünglich total 1'341 Treffern finden 56 verwertbare Fachbeiträge Eingang in die weitere Analyse und Auswertung. Damit nehmen im Ergebnis die für die Arbeit verwendeten Fachbeiträge ein überschaubares Mass an.

Tabelle 4: Suchergebnisse aus dem Rechercheportal «Nebis» (August 2020)

Suchbegriff	Anzahl Treffer [1]	Ausschluss durch Kriterien [2]	Duplikate [3]	Verwertbare Fachbeiträge [4] = [1] – [2] – [3]	Ausschöpfungsquote (in %, [4]/[1])
Geistige Behinderung + Emotionale Entwicklung	173	165	0	8	5%
Metakognition + Kompetenz	89	82	1	6	7%
Kompetenzorientiert lernen	125	116	1	8	6%
Kompetenzorientiert unterrichten	94	82	3	9	10%
Geistige Behinderung + unterrichten	51	47	2	2	4%
Geistige Behinderung + lernen	369	360	3	6	2%

Tabelle 5: Suchergebnisse aus «PsycINFO» und «Psyindex» (August 2020)

Suchbegriff	Anzahl Treffer [1]	Ausschluss durch Kriterien [2]	Duplikate [3]	Verwertbare Fachbeiträge [4] = [1] – [2] – [3]	Ausschöpfungsquote (in %, [4]/[1])
Geistige Behinderung + Emotionale Entwicklung	70	62	1	7	10%
Metakognition + Kompetenz	130	123	0	7	5%
Kompetenzorientiert lernen	2	2	0	0	0%
Kompetenzorientiert unterrichten	1	0	0	1	100%
Geistige Behinderung + unterrichten	7	7	0	0	0%
Geistige Behinderung + lernen	230	228	0	2	1%

3.2.2 Auswahl der Studien

Die Analyse und Auswertung der 56 Fachbeiträge erfolgte grösstenteils digital. Die Einsicht ins jeweilige Abstract sowie das Inhaltsverzeichnis lieferten oft schon Gewissheit darüber, ob ein Buch bzw. ein Artikel in die engere Wahl gezogen wird oder nicht. Ein Werk, welches für die weitere Analyse geeignet schien, wurde - je nach Verfügbarkeit - in der Bibliothek ausgeliehen oder digital heruntergeladen und anschliessend einer vertieften Auseinandersetzung unterzogen. Letzten Endes wurden zehn Werke für die weitere Analyse und die Beantwortung

der Forscherfragen ausgewählt. 46 Fachbeiträge schieden u.a. aufgrund von folgenden Kriterien aus:

- Der Inhalt des Buches bzw. Artikels gibt inhaltlich zu wenig her für die Beantwortung der Forscherfragen.
- Es gibt zu viele inhaltliche Überschneidungen mit anderen Werken.
- Der Fachbeitrag beschreibt ein konkretes Konzept bzw. Projekt, das für die Beantwortung der Forscherfragen nicht zielführend scheint.
- Das Werk enthält vorwiegend konkrete Tipps und Arbeitsmaterialien für die Unterrichtsgestaltung.
- Der Fokus ist auf andere Themen gerichtet (z.B. inklusives Setting, Verhaltensauffälligkeiten, Geschlechterunterschiede, Werte, Montessori-Pädagogik, Therapie, ...).

Eine Übersicht mit allen 56 Werken mit der jeweiligen Begründung, warum ein Fachbeitrag nicht für die finale Analyse ausgewählt wurde, findet sich im Anhang 1.

3.2.3 Inhaltsangabe der ausgewählten Studien

Es folgt die Vorstellung der zehn Fachbeiträge, die für die folgende Detailanalyse in Kapitel 4 ausgewählt wurden. Dabei handelt es sich um sechs Veröffentlichungen in Buchform, drei Beiträge in Herausgeberwerken und einen Artikel in einer Zeitschrift. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach Autorenschaft.

► *Fachbeitrag 1: Guldemann & Lauth (2014): Förderung von Metakognition und strategischem Lernen*

Dieser Beitrag ist im Band «Interventionen bei Lernstörungen» von Lauth und Grünke (2014) erschienen. Die Neubearbeitung des Sammelwerkes beschreibt zahlreiche effektive Möglichkeiten der Lernförderung. Neben den wichtigsten Formen von Lernstörungen werden Interventionen zur Förderung spezifischer Lernleistungen sowie bereichsübergreifende Techniken dargestellt. Die von Guldemann und Lauth beschriebene Intervention umfasst die Förderung von metakognitivem Wissen und metakognitiver Kontrolle. Die Interventionsmethode wird theoretisch fundiert und die organisatorische Umsetzung beschrieben. Im Zentrum steht die Frage, was «gute» von «schlechten» Lernerinnen bzw. Lernern unterscheidet, welche Strategien beim Lernen hilfreich sind und wie sich diese im schulischen Kontext am effektivsten trainieren lassen.

► *Fachbeitrag 2: Joller-Graf (2014): Rezeptbuch kompetenzfördernd unterrichten. Wenn Wissen wirksam wird*

Das «Rezeptbuch kompetenzfördernd unterrichten» stellt fundierte Überlegungen betreffend Kompetenzförderung vor. Dabei möchte der Autor seine Leserschaft dazu inspirieren, den eigenen kompetenzfördernden Unterricht zu entwickeln, der zu den individuellen Rahmenbedingungen und Persönlichkeiten passt. Dabei fordert er immer eine ausgeprägte Praxisorientierung und bietet viele Beispiele und Analogien zum Unterrichtsalltag. Anhand von Beispielen aus der Praxis beschreibt Joller-Graf den Unterricht auf vier verschiedenen Stufen und porträtiert Lehrpersonen, die Wissen mit den Lernenden so aufbauen, dass es im Alltag wirkungsvoll eingesetzt werden kann.

► *Fachbeitrag 3: Kaiser, Kaiser, Lambert & Hohenstein (2015): Lernerfolg steigern – Metakognitiv fundiertes Lernen in der Grundbildung*

In diesem Werk wird die Wirksamkeitsstudie mekoFUN vorgestellt und die Auswirkungen der «Neuen Didaktik» bei der Zielgruppe der Geringqualifizierten nachgewiesen. Geringqualifizierte sind gemäss Kaiser et al. jugendliche und erwachsene Personen, die grösstenteils keinen Abschluss oder lediglich einen Hauptschulabschluss vorzuweisen haben, deren kognitives Vermögen begrenzt ist, die über unzureichende Sprachkompetenz verfügen oder die einen eingeschränkten Lern- bzw. schulischen und beruflichen Erfolg aufweisen. Auch fallen junge Menschen darunter, bei denen Muster von Lernresignation, Lernverweigerung und Demotivation zur Teilnahme an formellen Lernprozessen zum Tragen kommen oder die sich ein geringes Mass an Selbstwirksamkeit zuschreiben und mit nur geringem Durchhaltevermögen bei der Bearbeitung sperriger, das heisst nicht sofort lösbarer Aufgaben und Probleme, ausgestattet sind. Die im Buch beschriebene «Neue Didaktik» basiert im Kern auf der Anwendung der metakognitiven Strategien «Planen – Steuern – Kontrollieren». Diese Arbeitsweise optimiert gemäss den Autorinnen und Autoren die Selbstlernkompetenz und steigert messbar den Lernerfolg der Teilnehmenden.

► *Fachbeitrag 4: Lockl & Schneider (2010): Lernerfolg steigern – Kognitive Grundlagen: Denken, Gedächtnis und Metakognition*

Das Herausgeberwerk «Befragung von Kindern und Jugendlichen – Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder» von Walther, Preckel und Mecklenbräuker (2010) beschreibt die sprachentwicklungspsychologischen Voraussetzungen und beleuchtet den aktuellen Stand der Forschung im Hinblick auf die affektiven, kognitiven und sozialen Grundlagen der Befragung von Kindern und Jugendlichen. Der Artikel von Lockl und Schneider skizziert in aller Kürze

zentrale theoretische Perspektiven und allgemeine Grundlagen der kognitiven Entwicklung. Ein besonderes Augenmerk wird auf Aspekte der Gedächtnisentwicklung gelegt, insbesondere auf die Entwicklung alltäglicher Gedächtnisleistungen. Danach werden wesentliche theoretische Konzeptionen und empirische Befunde zum Erwerb metakognitiver Kompetenzen erläutert.

► *Fachbeitrag 5: Mackowiak (2013): Lernpsychologie: Vereinheitlichte Theorien*

Die Beiträge des Herausgeberwerks «Entwicklung und Lernen» von Feuser und Kuscher (2013) umfassen sowohl Aspekte der inneren funktionalen Entfaltung von Entwicklung und Lernen als auch Fragen der äusseren Realisierungsbedingungen. Mackowiak versucht in ihrem Beitrag Antworten auf folgende Fragen zu geben: Was ist Lernen? Wie lernen Menschen? Wann beginnt das Lernen? Wodurch wird Lernen motiviert? Wie können Lernprozesse angeregt und unterstützt werden? Wodurch wird Lernen beeinträchtigt? Was ist das langfristige Ziel des Lernens? Dabei verweist Mackowiak wiederholt auf den Fachbeitrag von Guldemann und Lauth (2014), welcher zu Beginn vorgestellt wurde (Fachbeitrag 1).

► *Fachbeitrag 6: Meyer (2012): Kompetenzorientierung allein macht noch keinen guten Unterricht*

Die Zeitschrift «Lernende Schule» erscheint viermal pro Jahr mit Beiträgen zu einem aktuellen Schwerpunktthema. Ausgabe Nr. 58 erschien im Jahr 2012 zum Thema «Kompetenzorientiert lernen und lehren». Die Autorinnen und Autoren vertreten allesamt die These, dass Lernen und Bildung vornehmlich Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler bedeutet. Einerseits möchten die Herausgeber mit dieser Ausgabe zur engagierten Fortführung der Unterrichtsreformen motivieren und andererseits ermutigen, den Erneuerungsprozess auch weiterhin kritisch «von unten» zu begleiten. Meyer beleuchtet in seinem Artikel den kompetenzorientierten Unterricht kritisch und kommt zum Fazit, dass Kompetenzorientierung allein noch keinen guten Unterricht bedeutet. Der Autor plädiert für die pragmatische Nutzung von Stufenmodellen, weist aber auf einige Reflexionsdefizite hin.

► *Fachbeitrag 7: Pitsch & Limbach-Reich (2019): Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung*

Pitsch und Limbach-Reich beschäftigen sich unter Einbezug neuester Forschungsergebnisse mit der Frage, wie die Gedächtnisleistung gefördert werden kann, insbesondere bei Menschen

mit kognitiven Beeinträchtigungen. Ausgehend von theoretischem Basiswissen über «Kognition», «Kognitive Beeinträchtigung» und «Gedächtnis» werden die Möglichkeiten der Aufnahme von Informationen, der Endkodierung und der langfristigen Speicherung sowie hierfür nützliche Strategien erläutert. Abschliessend wird die (sonder-)pädagogische Relevanz von Gedächtnisfragen inklusive praktischer Anregungen für Lehrerinnen und Lehrer erörtert.

► *Fachbeitrag 8: Sappok & Zepperitz (2019): Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*

Unter Einbezug des emotionalen Entwicklungsaspektes ermöglichen Sappok und Zepperitz einen neuen, ganzheitlichen Blick auf Menschen mit geistiger Behinderung. Demzufolge ist geistige Behinderung kein rein kognitives Problem. Auch die (sozio-)emotionale Entwicklung kann beeinträchtigt und verzögert sein oder unvollständig ablaufen. Verhaltensauffälligkeiten können vor diesem Hintergrund besser verstanden und zielgerichtete pädagogisch-therapeutische Massnahmen eingeleitet werden. Schwerpunktthema des Buches ist u.a. das «Phasenmodell der emotionalen Entwicklung», das in seiner Entstehung, Bedeutung und Anwendung ausführlich beschrieben ist.

► *Fachbeitrag 9: Terfloth & Bauersfeld (2019): Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*

Der Schwerpunkt dieser Publikation liegt auf der Darstellung der konkreten Unterrichtsplanung. Einzelne Schritte hin zur sinnvollen und zielgerichteten Planung, Durchführung sowie Reflexion und Evaluation von Unterricht für Lerngruppen mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung werden theoretisch diskutiert und praxisbezogen beschrieben. Neben der Thematisierung grundsätzlicher Begriffe und theoretischer Zusammenhänge der Didaktik bietet das Werk am Beispiel eines Unterrichtsprojekts konkrete Vorschläge zum unmittelbaren didaktischen Handeln an – beispielsweise zur Auswahl von Inhalten, zur Zielformulierung, zur methodischen und medialen Vermittlung sowie zur Kommunikation im Klassenzimmer.

► *Fachbeitrag 10: Ziener (2016): Herausforderung Vielfalt. Kompetenzorientiert unterrichten zwischen Standardisierung und Individualisierung*

Eine Didaktik, die alle Schülerinnen und Schüler zum Lernen führen möchte, stösst unweigerlich auf eine grosse Vielfalt an Lernvoraussetzungen, Entwicklungsständen und Lernbedingungen. Dies macht die Vielfalt zur Herausforderung für alle Lehrenden. Die Abhandlung versteht sich als praxisnaher Beitrag zur Diskussion um die Qualität von Unterricht und Schule

und vermittelt Anregungen zu einem kompetenzorientierten Unterricht, der zwischen den Polen Standardisierung und Individualisierung einen Ausgleich schafft. Es beschreibt Schritt für Schritt den Weg von der Wahrnehmung der Lernenden in ihrer Vielfalt, die Unterrichtsplanung im Sinne der Kompetenzorientierung bis hin zur praktischen Umsetzung, also Aufgaben, Methoden, Lernarrangements, Sozialformen und Leistungsmessung.

3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

In der heutigen Methodendiskussion sind zahlreiche Hinweise dafür zu finden, dass die Dichotomisierung «qualitative» versus «quantitative Forschungsmethode» unberechtigt und nicht zielführend ist. Gemäss Mayring (2015) scheint es adäquater, statt von einer «qualitativen» von einer «qualitativ-orientierten» Inhaltsanalyse zu sprechen. Im Ansatz der qualitativ-orientierten Inhaltsanalyse sind qualitative und quantitative Analyseschritte zu finden. Die Einschätzung der Ergebnisse nach Gütekriterien wie beispielsweise Objektivität, Reliabilität und Validität ist dabei von grosser Bedeutung. Die Inhaltsanalyse ist gemäss Mayring eine Auswertungsmethode, d.h. sie hat es mit bereits fertigem sprachlichem Material zu tun. Um zu entscheiden, was überhaupt aus dem Material heraus interpretierbar ist, muss am Anfang eine genaue Analyse des Ausgangsmaterials stattfinden. Ist das Ausgangsmaterial beschrieben, so stellt sich als nächster Schritt die Frage, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Ohne spezifische Fragestellung und ohne die Bestimmung der analytischen Richtung ist keine Inhaltsanalyse denkbar (S. 50ff.). Im nächsten Schritt geht es laut Mayring darum, die speziellen Analysetechniken festzulegen und ein Ablaufmodell der Analyse aufzustellen (siehe Kapitel 3.4). Dabei werden zunächst Analyseeinheiten festgelegt, wobei die Entwicklung eines Kategoriensystems immer im Zentrum steht (siehe Kapitel 3.5). Kategorien ermöglichen das Nachvollziehen der Analyse für andere, die Intersubjektivität des Vorgehens (ebd., S. 61). Gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 276) beinhaltet eine qualitative Inhaltsanalyse in der Regel fünf Aspekte, die für diese Arbeit adaptiert wurden. Sie sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Fünf Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse (Roos & Leutwyler, 2017, S. 276)

Aspekt	Beschreibung
1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten	<p>Überblick über gesammeltes Datenmaterial gewinnen, in dem die Texte gelesen und relevante Textstellen markiert werden:</p> <p>Die <i>Codiereinheit</i> legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf und was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann.</p> <p>Die <i>Kontexteinheit</i> legt den grössten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann.</p> <p>Die <i>Auswertungseinheit</i> legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden.</p>
2. Kategorien entwickeln – einen Suchraster vorbereiten	<p>Es werden entweder aus theoretischen Vorüberlegungen, die auf der Grundlageliteratur basieren und eine hohe Relevanz für die Masterarbeit aufweisen, Kategorien gebildet (deduktiv), oder die Kategorien entwickeln sich aus dem vorliegenden Datenmaterial weiter (induktiv). Roos und Leutwyler (2017) schlagen vor, Kategorien im Kategoriensystem mit dem Namen der Kategorie, der Codierregel sowie einem Ankerbeispiel aufzuführen.</p>
3. Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen	<p>Durch die Codierung wird aus dem Datenmaterial eine neue Informationsbasis erstellt. Diese ist im Hinblick auf die Fragestellung gefiltert. Somit ist die Informationsfülle reduziert und betreffend Untersuchungsziel strukturiert.</p>
4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten	<p>Beim Analysieren werden die geordneten Informationen zusammengefasst, strukturiert, ausgelegt und kontextualisiert.</p>
5. Darstellung der Analyse	<p>Die generierten Ergebnisse der Analyse werden systematisch zusammengestellt und schriftlich festgehalten.</p>

3.4 Grundformen des Interpretierens

Gemäss Mayring (2015) sind drei Grundformen des Interpretierens differenzierbar: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Dabei handelt es sich um drei voneinander unabhängige Analysetechniken, die nicht als nacheinander zu durchlaufende Schritte verstanden werden sollen. Vielmehr gilt es - je nach Forschungsfrage und Material - die geeignete Analysetechnik auszuwählen (S. 67). In vorliegender Arbeit wurde der Fokus sowohl auf die Zusammenfassung als auch auf die Strukturierung gelegt. Die drei Grundformen des Interpretierens sind in Tabelle 7 beschrieben.

Tabelle 7: Grundformen des Interpretierens (Mayring, 2015, S. 67)

Grundform	Beschreibung
Zusammenfassung	Der Zweck der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse ist erreicht, wenn eine grosse Materialmenge auf ein überschaubares Mass gekürzt und die wesentlichen Inhalte erhalten wurden (Mayring, 2015, S. 85).
Explikation	Der Grundgedanke der Explikation als qualitative inhaltsanalytische Technik ist, dass eindeutig definiert wird, was an zusätzlichem Material zur Erklärung der Textstelle zugelassen wird. Die Auswahl dieses Materials entscheidet über die Qualität der Explikation (Mayring, 2015, S. 90).
Strukturierung	Diese Technik hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Die Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen müssen präzise bestimmt werden, sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden (Mayring, 2015, S. 97).

3.5 Kategoriensystem

Die Technik des Strukturierens hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Diese wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen müssen eindeutig bestimmt, aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden (Mayring, 2015, S. 97). Roos und Leutwyler (2017) schlagen vor, Kategorien im Kategoriensystem mit dem Namen der Kategorie, der Codierregel sowie einem Ankerbeispiel aufzuführen (S. 289 ff.). Was unter den einzelnen Begriffen verstanden wird, ist Tabelle 8 zu entnehmen.

Tabelle 8: Wichtige Begriffe im Kategoriensystem (Roos & Leutwyler, 2017, S. 291)

Wichtige Begriffe	Beschreibung
Ankerbeispiel	Typisches Beispiel aus dem Datenmaterial zur Veranschaulichung einer bestimmten Kategorie
Codieren	Zuordnen von Datenmaterial zu einer Kategorie im Rahmen einer Inhaltsanalyse
Codierregel	Einzelteil des Datenmaterials, das einer bestimmten Kategorie zugeordnet wird
Kategorie	Themenbereich, zu dem im Datenmaterial Informationen gesucht werden sollen
Kategoriensystem	Gesamtheit aller Kategorien, die hierarchisch in Ober- und Unterkategorien strukturiert sind

Das «Kategoriensystem», das im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und angewandt wurde, besteht aus zwölf Kategorien, die für die Forscherfragen von zentraler Bedeutung sind. Die Kategorien entstanden grösstenteils im deduktiven Verfahren. Das bedeutet, dass sie bereits vor der Textbearbeitung mittels Vorüberlegungen zur Theorie und Fragestellung abgeleitet und festgelegt wurden. Einige Kategorien wurden jedoch auch induktiv, d.h. im Verlaufe der Arbeit aus dem Datenmaterial heraus, festgelegt. Die Strukturierung der Inhalte erfolgte anhand folgender Kategorien, wobei infolge grossen Informationsumfangs einzelne Kategorien nachträglich in detailliertere Unterkategorien unterteilt wurden:

1. Denken und Gedächtnis
2. Metakognition
3. Metakognitive Strategien
4. Lernen
5. Gute Problemlöserinnen und Problemlöser
6. Metakognition bei kognitiver Beeinträchtigung
7. Lernen
8. Kompetenzorientierter Unterricht
9. Kompetenzstufen
10. Leistungsmessung im kompetenzorientierten Unterricht
11. Kompetenzorientierung und kognitive Beeinträchtigung
12. Emotionale Entwicklung

In der letzten Spalte des Kategoriensystems sind die Fundstellen in den zehn Fachbeiträgen angegeben, die Informationen zu den entsprechenden Kategorien liefern. Das vollständige Kategoriensystem ist im Anhang 2 zu finden.

3.6 Methodenkritik

Rückblickend hat sich die qualitative Inhaltsanalyse für die Beantwortung der Forscherfragen als geeignete Methode erwiesen. Das gewählte Auswertungsverfahren liess eine systematische und nachvollziehbare Reduktion der komplexen, umfangreichen und vielfältigen Informationen zu, so dass aus dem Datenmaterial relevante Aussagen herausgefiltert und sinnvoll unterteilt werden konnten. Gemäss Roos und Leutwyler (2017, S. 181) ist empirische Forschung dann aussagekräftig, wenn die Erhebungs- und Auswertungsverfahren regelgeleitet verlaufen, sauber dokumentiert und nachvollziehbar sind und die Aussagen mit Daten belegt werden können. Während spezifisch für quantitative Forschung die Testgütekriterien «Objektivität, Reliabilität und Validität» zählen, gilt qualitative Forschung als «gut», wenn die Datenauslegung breit abgestützt ist, die Deutungsprozesse intersubjektiv validiert werden können

und die Ergebnisse plausibel sind, die eingesetzten Verfahren also korrekt und vollständig dokumentiert und dabei nachvollziehbar durchgeführt werden (ebd., S. 175f.). Vorliegende Arbeit erfüllt die drei Kriterien zu einem grossen Teil. Einzig die «Intersubjektive Validierung» scheint nicht vollumfänglich gegeben zu sein. Wie Roos und Leutwyler schreiben, sind Deutungsprozesse immer auch von der deutenden Person abhängig. Diese geht nie «neutral» an die Daten heran, sondern trägt als in einer bestimmten Kultur und Gesellschaft verankerte Person ein bestimmtes wissenschaftliches und alltägliches Vorverständnis mit sich. Die Autoren empfehlen daher eindringlich, einen Text von verschiedenen Forschenden auslegen und sich über das Material austauschen zu lassen, um die Chance für eine angemessene Interpretation erreichen zu können (ebd., S. 175).

In Kapitel 4 folgt nun die Auswertung und Zusammenfassung der zehn Fachbeiträge zu den Themen «Denken und Gedächtnis», «Metakognition», «Lernen», «Kompetenzorientierter Unterricht» und «Emotionale Entwicklung».

4. Inhaltsanalyse: Auswertung der Studien und Ergebnisse

4.1 Denken und Gedächtnis

4.1.1 Kognitive Entwicklungspsychologie

Der bekannte Schweizer Biologe und Erkenntnistheoretiker Jean Piaget war an den Denkprozessen von Kindern besonders interessiert. Er war fasziniert von deren Denkfehlern, da ihm diese einen Einblick in die Eigenart des kindlichen Denkens und speziell in die Unterschiede zwischen dem Denken des Kindes und jenem des Erwachsenen vermittelten. Piaget entwickelte in der Folge eine Stadientheorie der Denkentwicklung. Seine Theorie umfasst vier globale Entwicklungsstadien: das sensumotorische Stadium (0 bis 2 Jahre), das prä-operatorische (ca. 3 bis 7 Jahre), das konkret-operatorische (ca. 7 bis 12 Jahre) und das formal-operatorische (ab ca. 12 Jahren). Jedes Stadium ist gekennzeichnet durch eine Reihe von Kompetenzen und von bestimmten Beschränkungen geistiger Fähigkeiten. Während psychometrische Intelligenzkonzepte unterstellen, dass sich intellektuelle Fähigkeiten vom Vorschul- über das Grundschulalter und darüber hinaus kontinuierlich bis zu einem maximalen Wert entwickeln – der Fortschritt also als kontinuierliche, quantitative Veränderungen beschrieben werden kann – gehen Forscher in der Tradition Piagets davon aus, dass es im Entwicklungsverlauf

qualitative Sprünge gibt, die auf grundlegende Umstrukturierungen der Denkvorgänge zurückzuführen sind. Mittlerweile gibt es zahlreiche empirische Belege, die viele der Hauptannahmen von Piaget in Zweifel ziehen. So scheint unumstritten, dass Piaget die kognitiven Kompetenzen von jungen Kindern deutlich unterschätzt hat und dass Kinder bei geeigneteren Aufgabenstellungen zum Teil erheblich früher Leistungen zeigen, als Piaget dies berichtet hat (Lockl & Schneider, 2010, S. 72f.).

4.1.2 Metagedächtnis

Neuere Befunde der kognitiven Entwicklungspsychologie machen deutlich, dass sich beim Übergang vom Vorschul- zum Schulalter wichtige Fortschritte in der Informationsverarbeitungsfähigkeit erkennen lassen. Kindergartenkinder verfügen in der Regel über eine eingeschränkte Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses. Auch die Entwicklung des schlussfolgernden Denkens ist bei Vorschulkindern häufig noch in den Anfängen (Lockl & Schneider, 2010, S. 90). Aus der empirischen Evidenz kann jedoch gefolgert werden, dass vage Anfänge eines deklarativen Metagedächtnisses schon bei Vorschulkindern beobachtet werden kann. Das Wissen wird mit zunehmender Erfahrung mit Gedächtnisaufgaben immer ausgereifter, wobei der grösste Wissenszuwachs in der Grundschulzeit stattzufinden scheint (Lockl & Schneider, 2010, S. 84f.). Es wird allgemein angenommen, dass ab dem achten Lebensjahr solides metakognitives Wissen (also ein Bewusstsein des eigenen Denkens) und die Fähigkeit zur Selbstregulation entwickelt sind. Die Funktionstüchtigkeit der Metakognition erhöht sich bis über die Pubertät hinaus. Metakognitive Entwicklung wird gemäss Hasselhorn (2001, S. 469) von drei Faktoren beeinflusst: Von Reifungsmechanismen, Eigenaktivität und sozialen Einflüssen (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 57).

4.2 Metakognition

4.2.1 Ausgangslage

Wird über Faktoren gesprochen, die die Gedächtnis- und Denkentwicklung von Kindern vorantreiben, darf als wichtiger Aspekt die Entwicklung metakognitiven Wissens nicht ausser Acht gelassen werden. Metakognition impliziert, dass sich eine Person ihrer eigenen Denkprozesse bewusst ist, und lässt sich als «Denken über Denken» oder als «Wissen über Wissen» zusammenfassen (Lockl & Schneider, 2010, S. 83). Hasselhorn (1992) definiert den Begriff der «Metakognition» folgendermassen:

Metakognition hat mit dem Wissen und der Kontrolle über das eigene kognitive System zu tun. Metakognitive Aktivitäten heben sich von den übrigen mentalen Aktivitäten dadurch ab, dass kognitive Zustände oder Prozesse die Objekte sind, über die reflektiert wird. Metakognitionen können daher Kommandofunktionen der Kontrolle, Steuerung und Regulation während des Lernens übernehmen. (S. 36)

Metakognitives Wissen ermöglicht die Einschätzung, ob die gesuchte Information im eigenen Gedächtnis vorhanden ist. Ausserdem lässt es die Suche nach möglichen Strategien und das Abschätzen des eigenen Wissensstands zu (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 43). Die Fähigkeit, ein Gespür für die Möglichkeiten kognitiver Aktivitäten zu entwickeln, nennt Hasselhorn (1992, S. 36) «Sensitivität». Dieser Aspekt basiert auf Erfahrungswissen und Intuition. Erst wenn die Lernenden sensibel dafür sind, bei welcher Aufgabe sich der Einsatz welcher Strategien lohnt, werden sie bereit sein, diese Strategien auch freiwillig und selbständig zu nutzen (Mackowiak, 2013, S. 122). Gemäss Kaiser, Kaiser, Lambert und Hohenstein (2015, S. 46f.) lässt sich Metakognition in zwei grosse Bereiche unterteilen:

- Der deklarative Bereich beinhaltet grundlegendes Wissen, um Denkprozesse in Gang zu setzen und zu fundieren. Dazu zählt das Wissen um eigene Denk- und Lernzugriffe (Personenwissen), das Wissen um Charakteristika von sprachlich, ikonisch oder numerisch präsentierten Informationen (Aufgabenwissen) und solches um Strategien, die bei der Informationsverarbeitung eingesetzt werden können (Strategiewissen).
- Der exekutive Bereich betrifft die Anwendung. Hier laufen drei ineinandergreifende Aktivitäten ab: Planung, Steuerung und Kontrolle der Denkabläufe. Planung bedeutet vor allem die Auswahl der geeigneten Strategien zur Aufarbeitung der vorliegenden Informationen. Steuerung beschreibt den angemessenen Einsatz dieser entsprechenden Strategien. Die Kontrolle schliesslich setzt jeden Schritt in Beziehung zu den beabsichtigten und erwarteten Effekten. Sie prüft, ob alle der Aufgabe entnehmbaren Informationen abgerufen sind, ob Zwischenziele erreicht wurden und ob sich die ausgewählten Strategien als wirkungsvoll erwiesen haben. Die Kontrolle – so belegen empirische Studien – ist die vielleicht mächtigste Aktivität zur Optimierung von Denken und Problemlösen.

Die Ausdifferenzierung des Konzepts «Metakognition» ist auf folgender Seite in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Ausdifferenzierung des Konzepts Metakognition (Kaiser et al., 2015, S. 47)

4.2.2 Metakognitive Strategien

Während kognitive Strategien der Ausführung dienen, sind metakognitive Strategien bei der Planung, Steuerung und Änderung der Ausführung behilflich. Metakognitive Strategien dienen dazu, die eigenen kognitiven Prozesse zu reflektieren und steuern. Sie können dabei helfen, Lernprozesse zu planen, die Lernhandlung in ihrem Ablauf zu steuern, zu überprüfen und zu verändern, wie auch das Ergebnis der Lernbemühungen zu evaluieren. Zielfindung, Planung, Ausführung und Kontrolle gehen beim Strategieeinsatz während einer Lerntätigkeit ineinander über, beeinflussen sich gegenseitig und führen bei Problemen zu Korrekturen und Änderungen. Auch Lernstrategien sind Elemente eines dynamischen Systems. Die kognitiven und metakognitiven Lernstrategien sind jedoch keine aus dem Nichts entstehenden Phänomene, sondern ergeben sich logisch aus den Konzepten von Handlung und Projekt (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 254ff.).

4.2.3 Gute Problemlöserinnen und Problemlöser

Seit den 1970er Jahren beschäftigen sich Lernforscherinnen und Lernforscher u.a. mit der Frage, was einen «guten Lerner» von einem «schlechten Lerner» unterscheidet. Grundlegend ist dabei die Annahme, dass Lernleistungen eng mit dem Einsatz von Lernstrategien zusammenhängen (Mackowiak, 2013, S. 121). Gemäss Guldemann und Lauth (2014, S. 343) greift eine gute Lernerin bzw. ein guter Lerner auf das eigene metakognitive Wissen zurück, um eine herausfordernde Aufgabe zu verstehen und Lösungswege zu entdecken. Gute Lernerinnen und Lerner verfügen nicht nur über ein wohl organisiertes Sachwissen, sondern sind in hohem Masse fähig, eigene Ziele zu setzen, Wissen über Lernstrategien anzueignen sowie den Einsatz dieser Strategien zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Zudem sind sie wesentlich

kompetenter in der Fähigkeit, verschiedene Lernmedien und Hilfsmittel zu verwenden, eigene Stärken und Schwächen zu reflektieren sowie von und mit anderen zu lernen. Insgesamt widmen gute Lernerinnen und Lerner dem Lernen mehr Zeit, sind ausdauernder und können sich auch bei Misserfolg zum Weitermachen motivieren (Mackowiak, 2013, S. 122). Schwache Lernerinnen und Lerner weisen gemäss Guldemann und Lauth (2014, S. 343) hingegen Schwierigkeiten in vielen dieser Bereiche auf. Dabei verweisen sie auf die Studie von Johnson, Humphrey, Mellard, Woods und Swanson (2010), die ebenfalls zur Erkenntnis kommen, dass lernbeeinträchtigte Kinder gravierende Defizite in kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten aufwiesen (z.B. verbales Arbeitsgedächtnis; etwas planen, organisieren und dabei auf Strategien zurückgreifen). Ergänzend schreibt Joller-Graf (2019, S. 19f.), dass gute Problemlöserinnen und Problemlöser über enge Verknüpfungen zwischen den Dimensionen «Faktenwissen» (Begriffe, Fakten), «Konzeptwissen» (Theorien, Modelle), «Prozesswissen» (Vorgänge, Abläufe) und «Metakognitives Wissen» (Wissen über mögliche Strategien, Planung) verfügen.

4.2.4 Interventionsmöglichkeiten

Metakognitive Aktivitäten sollen insbesondere bei schwierigen und komplexen Aufgaben den Lernprozess unterstützen. Es erstaunt daher nicht, dass der Aufbau von Metakognition seit rund 50 Jahren zentrales Ziel vieler Trainingsmassnahmen ist. Allerdings zeigen diese Interventionen häufig keine langfristigen Effekte, und die vermittelten Strategien können nicht immer in der gewünschten Weise auf den Alltag übertragen werden. Dieses Manko lässt sich laut Guldemann und Lauth (2014, S. 343f.) und Mackowiak (2013, S. 123) folgendermassen erklären:

1. Die vermittelten Fähigkeiten passten nicht hinreichend zur einzelnen Schülerin bzw. zum einzelnen Schüler.
2. Im Training wurden schulferne Strategien eingeübt.
3. Die Trainingsbedingungen unterschieden sich zu stark jenen im Unterricht.

Dies führt zu folgenden Schlussfolgerungen: Das metakognitive Wissen sollte gleich an den Schulaufgaben vermittelt werden und die Intervention folglich möglichst unterrichtsnah erfolgen. Ausserdem sind der persönliche Nutzen und die individuelle Ausgangssituation der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund zu stellen. Neuere Trainingsprogramme berücksichtigen diese Erkenntnisse und verlagern die Förderung metakognitiver Aktivitäten unmittelbar in den Schulunterricht. Entsprechend fallen die Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit solcher Trainings deutlich besser aus. Sie belegen, dass die Förderung von Metakognitionen sowohl die Lernleistungen verbessert als auch das Selbstvertrauen (und damit die Lernmotivation) vor allem lernschwacher Schülerinnen und Schülern stärkt. Langfristig sollten die Kinder

damit in die Lage versetzt werden, in verschiedenen Lern- und Arbeitskontexten selbstgesteuert zu lernen (Mackowiak, 2013, S. 123). Auch der Bericht «Eigenständige Lernerinnen und Lerner» (Beck et al., 1992) zeigt die Wirksamkeit der Förderung von Metakognition und Lernstrategien auf. Im Rahmen dieses Projektes wurden 27 Klassen der Realschule zwei Jahre lang im strategischen Lernen durch ihre Lehrkräfte angeleitet. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Lernleistungen und das Selbstvertrauen der lernschwächeren Schülerinnen und Schülern stiegen deutlich an. Vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler erwarben vertiefte Kenntnisse über Lernstrategien. Die Tendenz, über das eigene Lernen nachzudenken, nahm spürbar zu. Die Schülerinnen und Schüler erwarben eine gemeinsame Sprache, um zusammen über das Lernen und dessen Bindungen miteinander diskutieren zu können. Schwächere Schülerinnen und Schüler beurteilten die Einführung von Lernpartnerschaften und die Arbeitsrückschau als besonders hilfreich und wirkungsvoll. Nach Auskunft der Lehrkräfte führte das Nachdenken über das eigene Lernen und der Austausch der Lernerfahrungen in der Klasse zu einer Verbesserung des sozialen Klimas in der Klasse und förderte die Akzeptanz und Integration von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwächen. (Guldimann & Lauth, 2014, S. 349f.)

4.2.5 Metakognition bei kognitiver Beeinträchtigung

Die kognitive Entwicklung ist bei Kindern mit ausgeprägter kognitiver Beeinträchtigung in besonderer Weise erschwert. Sie zeigen bereits in der frühen sensomotorischen Entwicklungsphase Verzögerungen und Auffälligkeiten der kognitiven Leistung wie Begriffsbildung, Abstraktion, schlussfolgerndes Denken usw. (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 56). Wie bei Pitsch und Limbach-Reich (2019, S. 45ff.) dargelegt wird, weisen Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung «eklatante Schwächen im Einsatz der Metakognition, insbesondere in den exekutiven Prozessen des Planens, Überwachens und Kontrollierens auf» (Schröder, 2007, S. 273):

- Sie wissen weniger über ihre Kognitionen, z.B. darüber, wie sie sich am besten Dinge einprägen können und zu welchen kognitiven Leistungen sie im Stande sind (Elbert & Ellinger, 2005, S. 323).
- Sie wissen weniger über ihr Denken und ihr Gedächtnis und überschätzen zumeist ihre Gedächtnisspanne. Sie wissen weniger darüber, wie sie ganz allgemein ihr Gedächtnis verbessern können (Ellinger, 2013, S. 31).
- Sie verfügen nur über ein beschränktes Repertoire an Problemlösestrategien und Handlungsalternativen bei auftretenden Schwierigkeiten (Elbert & Ellinger, 2005, S. 323).

- Sie wissen oft nicht, wo und wie Strategien zu verwenden sind, schaffen «in entsprechenden Situationen nicht den Zugriff auf die Strategien, können die handlungsadäquaten Strategien nicht aktivieren (Schröder & Neukäter, 1994, S. 409).
- Sie befolgen bekannte Lösungsstrategien nur mangelhaft und überprüfen sie nicht ständig auf ihre Effektivität. Sie überprüfen nicht, ob eingesetzte Strategien eventuell zu revidieren und an veränderte Aufgabengegebenheiten anzupassen sind (ebd.).
- Sie können Aufgabenschwierigkeiten unzureichend einschätzen und sind deshalb anfälliger für negative Lernerfahrungen und ausbleibende Lernerfolge (Ellinger, 2013, S. 31), weil sie vorher aufgeben (Elbert & Ellinger, 2005, S. 323). Ein Grund liegt darin, dass sie sich keine angemessenen Lernziele stecken und auch das Erreichen der eigenen Lernziele nicht überprüfen können (Ellinger, 2013, S. 31).
- Sie haben Schwierigkeiten, die verfügbaren Lern- und Arbeitszeiten richtig einzuschätzen, wissen diese nicht zu nutzen und in differenzierter Weise einzuteilen (Schröder & Neukäter, 1994, S. 409), und gehen nicht angemessen mit der zur Verfügung stehenden Zeit um (Ellinger, 2013, S. 31).
- Sie üben die Kontrollfunktion nur unzureichend aus, und dies höchstens am Schluss, nicht während des Lösungs- oder Lernprozesses (Schröder & Neukäter, 1994, S. 409).
- Sie können auch im Nachhinein nicht ihren Lernprozess reflektieren und deshalb auch keine Lehren für die nächste Lernsituation ziehen (Ellinger, 2013, S. 31).

Aus diesen Gründen werden Schülerinnen und Schülern mit kognitiver Beeinträchtigung ein generelles Reflexionsdefizit zugeschrieben. Dieses können Schröder und Neukäter (1994, S. 410) in eigenen Untersuchungen allerdings nur teilweise bestätigen. Die Autoren kommen insgesamt zu folgenden Ergebnissen:

- Es ist nicht ein generelles Defizit festzustellen, das grundsätzlich bei allen kognitiv und in ihrem sozialen Verhalten Beeinträchtigten vorhanden wäre.
- Es darf nicht von einer einheitlichen Fähigkeit «Metakognition» ausgegangen werden. Metakognition ist in unterschiedlichen Ausprägungen je nach Situation und Bereich spezifisch.
- Die festgestellten Ergebnisse werden durch den nichtentwickelten Sprachgebrauch in ihrer Gültigkeit eingeschränkt.
- Metakognition und Wissensbasis stehen in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis: Einerseits kann man umso eher metakognitive Fähigkeiten aktualisieren, je mehr man

sich in einem Sachgebiet auskennt; andererseits ist das Ausmass des erworbenen Wissens wiederum von günstigem metakognitivem Verhalten abhängig.

- Die Befunde können auch die Folge von Überforderungserlebnissen sein, was besonders bei Schülern mit kognitiver Beeinträchtigung zu beachten gilt.
- Metakognition und die Fähigkeit, sie effektiv einzusetzen, sind mit motivationalen und emotionalen Aspekten verwoben.

Auch Kaiser et al. (2015) vertreten die Ansicht, dass Personen mit begrenztem kognitivem Vermögen über erhebliche kognitive Potentiale verfügen, die allerdings freigesetzt werden müssen. Voraussetzung hierfür ist, ihnen eine metakognitiv fundierte Lernumgebung anzubieten (S. 8).

4.3 Lernen

4.3.1 Ausgangslage

Ganz allgemein kann Lernen als fortdauernde Veränderung unseres Denkens und Handelns beschrieben werden. Dabei kann ganz Unterschiedliches gelernt (und manchmal auch verlernt) werden: Begriffe und Fakten, Fähigkeiten und Fertigkeiten, angemessenes und unangemessenes Verhalten, Einstellungen und Wertmassstäbe oder Problemlösestrategien. Lernen ist zunächst ein theoretisches Konstrukt und nicht direkt beobachtbar. Vielmehr lassen sich Lernprozesse aus den sichtbaren Ergebnissen erschliessen (Mackowiak, 2013, S. 115).

4.3.2 Lern-fördernde Faktoren

Forschungsergebnisse belegen, dass für den Erwerb von Kenntnissen, geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht nur die intellektuellen Ressourcen des Kindes sowie das Lernangebot der Umwelt, z.B. Schulangebote oder spezifische Förderprogramme, verantwortlich sind. Aufseiten des Kindes muss ausserdem eine Bereitschaft bestehen, diese Angebote aufzugreifen, Erfahrungen zu sammeln und sich mit Neuem vertraut zu machen. Diese Bereitschaft ist grösstenteils angeboren: Die Neugier motiviert den Menschen, sich neuen, unbekanntem und unvertrauten Reizen und Sachverhalten zuzuwenden, die Aufmerksamkeit auf sie zu richten und sie auf vielfältige Weise zu erforschen (Mackowiak, 2013, S. 118).

4.3.3 Lern-begrenzende Faktoren

Nicht jedes Kind erfährt in seinem Umfeld optimale Anregungs- und Lernbedingungen. Das kann sehr unterschiedlich begründet sein, beispielsweise durch Armut, Krankheit, einen fehlenden Elternteil, Desinteresse oder eine geringe Bildung der Eltern. Darüber hinaus kann das Kind spezifische Besonderheiten wie Entwicklungsrückstände, organische Krankheiten oder intellektuelle Beeinträchtigungen aufweisen. All dies schränkt eine optimale Nutzung von Anregungsbedingungen ein. Solche ungünstigen Rahmenbedingungen vermindern die Wahrscheinlichkeit positiver oder entwicklungsangemessener Verhaltensweisen bzw. erhöhen die Wahrscheinlichkeit für negative Lern- und Entwicklungsprozesse (Mackowiak, 2013, S. 120).

4.3.4 Langfristiges Ziel

Die Frage nach dem langfristigen Ziel des Lernens lässt sich aus mindestens zwei Perspektiven beantworten. Aus der Sicht der Lernenden stehen oft die Resultate des Lernens im Vordergrund: Eine gute Note, der Sieg in einem Wettkampf oder ein Lob für eine besondere Leistung signalisieren den Lernenden, dass das Lernen zum Erfolg geführt hat. Und diese positiven Erlebnisse sind häufig auch der Grund für die Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft. Unter dieser «erlebnisorientierten Perspektive» scheint das ultimative Ziel zu sein, ein bestimmtes, selbst angestrebtes oder erwartetes Ergebnis zu erreichen. Da sich Umweltbedingungen aber immer wieder verändern und es daher von Vorteil ist, sich wechselnden Anforderungen anpassen und das eigene Lernen flexibel auf die jeweiligen Bedingungen abstimmen zu können, geht es aus einer «prozessorientierten Perspektive» vielmehr darum, das Lernen selbst zu lernen. Dies ist insbesondere bei komplexen Lernprozessen von Bedeutung. Hier spielen (meta-)kognitive Prozesse, also das Wissen, wie effektiv gelernt werden kann oder welche Lernstrategien es gibt, eine massgebende Rolle (Mackowiak, 2013, S. 121).

4.4 Kompetenzorientierter Unterricht

4.4.1 Ausgangslage

Der Begriff «Kompetenzorientierung» benennt zwar das Ziel des Unterrichts und das erwünschte Resultat, lässt jedoch die zum Ziel führenden Schritte ausser Acht. Meyer (2012, S. 7f.) beschreibt kompetenzorientierten Unterricht als einen offenen und schüleraktiven Unterricht, in dem die Lehrerinnen und Lehrer auf der Grundlage genauer Lernstandsdiagnosen ein differenzierendes Lernangebot machen und ihre Unterrichtsplanung, die Durchführung und

Auswertung an fachlichen und überfachlichen Kompetenzstufenmodellen orientieren. Im kompetenzorientierten Unterricht haben die Kinder die Chance, ihr Wissen und Können systematisch vernetzt aufzubauen und können den Nutzen ihres Wissens und Könnens in realitätsnahen Anwendungssituationen erproben. Joller-Graf definiert kompetenzorientierten Unterricht wie folgt:

Die Planung und Durchführung eines kompetenzorientierten Unterrichts nutzt anforderungsreiche und nach Möglichkeit auf den Alltag bezogene Situationen, um Lernen anzuregen, das eigene Wissen und Können zu überprüfen und entwickelte Kompetenzen zu beurteilen. Er baut konsequent auf dem Vorwissen und Können der einzelnen Schülerinnen und Schülern auf und nutzt vorhandenes Wissen von Lehr- und anderen Fachpersonen, begleitet die Schülerinnen und Schüler dann aber Schritt für Schritt zu einer selbständigen Anwendung des Gelernten. (2019, S. 33)

4.4.2 Überfachliche Kompetenzen

Die einseitige Orientierung am Output, also der Ergebnisperspektive, ist nicht zuletzt verantwortlich dafür, dass die Kompetenzorientierung immer wieder mit dem Vorwurf des Technokratischen und der Ökonomisierung von Bildung konfrontiert wird. Dieser Vorwurf kann entkräftet werden, wenn Kompetenzorientierung als didaktisches Prinzip aufgefasst wird mit dem Ziel, die Lerntätigkeit der Lernenden besser zu verstehen (Ziener, 2016, S. 18). Wenn Kompetenzorientierung das Ziel hat, die Lebensbewältigung ganz allgemein zu fördern, dann darf der Blick nicht einseitig auf die fachlichen Kompetenzen gerichtet bleiben. Das Leben gliedert sich schliesslich nicht in Fächer. Um überfachliche Kompetenzen im Unterricht effektiv auszubilden, ist es unabdingbar, diese explizit in die didaktische Planung einzubeziehen. Charakteristisch für überfachliche Kompetenzen ist, dass sie nicht an gewisse Fächer oder Fachbereiche gebunden sind, sondern gewissermassen quer dazu genutzt werden können bzw. müssen: Viele fachliche Aufgabenstellungen lassen sich gar nicht lösen ohne ein bestimmtes Mass an personalen, sozialen oder methodischen Kompetenzen. Im Sinn des schweizerischen Lehrplans (Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz [D-EDK], 2016a, S. 14ff.) gehören zu den personalen Kompetenzen die Bereiche «Selbstreflexion, Selbständigkeit und Eigenständigkeit», zur sozialen Kompetenz die Bereiche «Dialog und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt» und zur methodischen Kompetenz die Bereiche «Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen» (Joller-Graf, 2019, S. 23f.).

4.4.3 Kompetenzstufen: Chancen und Grenzen

Die Schwierigkeit, fächerübergreifende Kompetenzentwicklungsmodelle zu formulieren, führt nahezu zwangsläufig zu fachspezifischen «Kompetenzrastern». Kompetenzraster können und wollen jedoch keine Auskunft darüber geben, ob ein Schüler oder eine Schülerin in einem Fach pauschal «gut» oder eher «schlecht» ist. Sie wollen die Frage beantworten: Wo stehst du und wohin bewegst du dich? Mit solchen Rastern wird versucht, fachspezifisch, aber themenübergreifend zu beschreiben, was die Schüler und Schülerinnen in diesem Fach in welcher aufsteigenden Reihenfolge lernen können. Doch sind viele Kompetenzraster im Grunde nicht Stoffverteilungspläne in kompetenz-orientiertem Gewand? Oft präsentieren sich Kompetenzraster als Arbeitspläne, die klar vorgeben, was in welcher Reihenfolge zu erledigen ist. Die konzentrierte und lösungsorientierte Arbeit von Kindern und Jugendlichen sollte gemäss Ziener jedoch nicht verächtlich gemacht werden, auch wenn die Aufbau-logik ihrer Aufgaben sich nicht erschliesst. Es sollte aber in Betracht gezogen werden, dass es Fächer und Lerndomänen gibt, die sich einer konsequenten sequentiellen Struktur grundsätzlich verweigern: Die Beschäftigung mit der Flora ist nicht einfach schwieriger als die Beschäftigung mit der Fauna (oder umgekehrt), das Neue Testament ist nicht die kompetenzorientierte Steigerung des Alten Testaments, die organische Chemie setzt nicht zwingend die Beherrschung der anorganischen Chemie voraus. Daraus resultiert die Erkenntnis, dass nicht alle Unterrichtsfächer mit struktur-logisch aufbauenden Kompetenzrastern arbeiten können – und müssen – und sie dadurch trotzdem nicht weniger aufbauend oder logisch sind (Ziener, 2016, 80ff.). Für den inklusiven Unterricht werden Kompetenzraster benötigt, die innerhalb der Leistungsstufen die Lernmöglichkeiten aller Schülerinnen und Schüler aufzeigen und sonderpädagogischen Förderbedarf ebenso berücksichtigen wie Hochbegabung (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 139f.).

4.4.4 Kompetenzen und Operatoren

Gemäss Ziener (2016, S. 69f.) müssen Bildungsziele in Form von Kompetenzbeschreibungen «operationalisierbar» sein. Ob Lehrkräfte den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler in optimaler Weise beobachten, begleiten und zuletzt auch einschätzen und beschreiben, messen und bewerten können, hängt massgeblich von den in den Bildungszielen verwendeten Verben ab, die ja das erhoffte und angestrebte Können der Lernenden in Worte fassen. Es macht beispielsweise einen erheblichen Unterschied, ob Lernprozesse darauf zielen, dass die Lernenden etwas beschreiben, deuten, anwenden oder herausarbeiten oder ob sie etwas prüfen, beurteilen oder erörtern können. Diese Verben oder Operatoren in den Kompetenzbeschreibungen transportieren immer auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Umsetzung und unterschiedliche Anforderungen an die Lernenden. Erst und vor allem bei der For-

mulierung der Aufgaben wird die Frage zentral, ob die Aufzählung (Reproduktion) von Sachverhalten, deren Erläuterung (Rekonstruktion) oder eine selbständige Anwendung von Lösungsstrategien (Problemlösen, Transfer) erwartet wird (Ziener, 2016, S. 69f.). Jede problemhaltige Aufgabe sollte die Lernenden mit allen Leistungsniveaus konfrontieren und ihnen damit die Chance bieten, Performanz auf der für sie denkbar höchsten Niveaustufe zu zeigen. Performanz belegt, was jemand tatsächlich leistet und kann, im Unterschied zu den Kompetenzen, die darauf verweisen, was jemand im Prinzip leisten könnte oder können sollte. Folglich zeigt Performanz, in welchem Mass eine Person in der Lage ist, allgemein verfügbare Kompetenzen zur Bewältigung konkreter Aufgaben nachweislich zu aktivieren (Kaiser et al., 2015, S. 75).

4.4.5 Leistungsmessung im kompetenzorientierten Unterricht

Bei der Diskussion über didaktische Konzepte treten immer wieder Fragen auf, wie: Welche Auswirkungen hat die Kompetenzorientierung im Unterricht auf die Beurteilung und letztlich auf die Bewertung im Zeugnis? Wie kann eine Leistungsmessung aussehen, die nicht alle Lernenden zum gleichen Zeitpunkt über denselben Kamm schert, sondern individuelle Lernentwicklungen berücksichtigt? Die Schule wird nicht darum herumkommen, Beurteilungen und Bewertungen von Schulleistungen vorzunehmen und diese gegenüber den Lernenden, aber auch gegenüber den Eltern und Dritten auszuweisen. Auch wenn die Kompetenzorientierung an diesem Grundsatz nichts ändert, sollte aus dem Blickwinkel der Kompetenzorientierung die Art und Weise der Beurteilung überdacht werden (Joller-Graf, 2019, S. 109). Gemäss Ziener (2016, S. 102ff.) eröffnen sich für die summative Leistungsfeststellung im Grunde drei Wege:

1. Im ersten Fall findet die Leistungsmessung auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus statt, sodass unterschiedlich leistungsfähige Kinder unterschiedliche Arbeiten schreiben, aber auf ihrem jeweiligen Niveau alle Noten von ungenügend bis hin zur Bestnote erzielen können.
2. Im zweiten Fall absolvieren alle Kinder zum selben Zeitpunkt oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten denselben Test. Für ihre Leistungen werden sie anschliessend nach identischen Massstäben bewertet, d.h. man hat den Test entweder «gut» oder «schlecht» bestanden.
3. Im dritten Fall bearbeiten alle Kinder zum selben Zeitpunkt oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten denselben Test, aber die Leistungsfeststellung erfolgt auf unterschiedlichen Niveaus, abhängig vom Leistungsvermögen der betreffenden Schülerinnen und Schüler. Jeder und jede kann auf dem je eigenen Niveau «gut» oder «schlecht» abschneiden.

Ziener widerstrebt es, eine Bewertung der unterschiedlichen Varianten vorzunehmen, denn alle sind in Gebrauch, haben je spezifische Vor- und Nachteile. Vielmehr stellt er sich die Frage, ob Zensuren jemals objektiv (also unabhängig von der bewertenden Person), reliabel (beliebig oft und mit demselben Ergebnis wiederholbar) und valide sind. «Validität» bedeutet hier, dass auch wirklich das gemessen wird, was zu messen behauptet wird – beispielsweise der Lernfortschritt (und nicht in Wirklichkeit die Lesefähigkeit von Aufgaben, das Lerntempo oder die Konzentrationsfähigkeit) oder das Verständnis (und nicht etwa nur die Reproduktion von Lernstoffen) oder schliesslich die Reflexionsfähigkeit (und nicht etwa nur die Wiedergabe von Stereotypen sozialer Erwünschtheit). Wenn im Rahmen des kompetenzorientierten Unterrichts erwartet wird, dass das effektive Können der Lernenden das Ziel sein muss, dann muss auch effektiv das Können in anforderungsreichen Situationen beurteilt werden. Gemäss Joller-Graf (2019, S. 9f.) scheint es aber nur bedingt möglich, in einem schulischen Kontext klare Aussagen zum Können in den anforderungsreichen Situationen zu machen. Ausgangslage ist die Grundhaltung, dass Beurteilen in erster Linie dazu dienen soll, das Lernen der Kinder optimal zu unterstützen. So können fünf Aufforderungen an eine zweckmässige Leistungsmessung formuliert werden (ebd., S. 116ff.):

1. Situationen schaffen, in denen Kompetenzen effektiv gezeigt werden können.
2. Beurteilungsraster für eine transparente Beurteilung nutzen.
3. Formative Beurteilungen und Feedbacks gewinnbringend einsetzen.
4. Gemeinsam mit anderen Lehrpersonen, welche dieselbe Klasse unterrichten, die Kompetenzentwicklungen dokumentieren.
5. Bewertung als Expertenurteil zu einem bestimmten Zeitpunkt verstehen.

Vielleicht gelingt es, mit Hilfe von Kompetenzrastern den Wechsel zu schaffen, weg von einer kollektiven, schein-objektiven und vergleichbaren Bewertung hin zu einer individuellen und personalen Wertschätzung von Lernleistungen. Analog zu verschiedenen Möglichkeiten der Aneignung wäre es denkbar, auch die Überprüfung der Kompetenzerreichung auf verschiedenen Niveaus einzufordern, beispielsweise durch sprachliche Beschreibung, durch Darstellung und Demonstration an Modellen sowie durch das Durchführen von Tätigkeiten oder Handlungen (Terloth & Bauersfeld, 2019, S. 139). Ziener (2016) schreibt: «Niemand kann alles, aber niemand kann nichts. Und das, was jemand kann, sollte auch entsprechend gewürdigt und bewertet werden» (S. 82).

4.4.6 Kompetenzorientierung und kognitive Beeinträchtigung

Statt den Input über die Darstellung eines verbindlichen Inhaltskanons festzulegen, werden im Lehrplan 21 Output-Erwartungen im Hinblick auf die personalen, sozialen, kognitiven und methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten formuliert. Die Output-Orientierung kann im Kontext geistiger Behinderung Probleme mit sich bringen. Der Output lässt sich nicht immer messen und präzise beobachten. Insbesondere bei Kindern mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung ist teilweise nicht zu klären, inwiefern das inhaltliche Angebot verarbeitet worden ist. Zwar können durch verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten Hinweise darauf gewonnen werden, eine eindeutige Einschätzung erscheint jedoch erschwert. Dies bedeutet aber nicht, dass das inhaltliche Angebot auf lebenspraktische und alltägliche Handlungen reduziert werden muss, sondern soll Ansporn sein, den Inhalt besonders vielfältig im Hinblick auf die Zugänge der Schülerinnen und Schüler anzubieten (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 72f.). Bei Kindern mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen ist oftmals die Überprüfung der Kompetenzen nicht eindeutig durchführbar. Gemäss Haupt (2006, S. 131) ist trotz einer sorgfältigen Erfassung der Lernausgangslage eine Festlegung und Überprüfung der Lernziele aufgrund starker kommunikativer Beeinträchtigungen erschwert. Anhand von Verhaltensweisen kann zwar beobachtet werden, ob eine bestimmte Tätigkeit vollzogen wird. Dennoch sagt dies wenig über einen nachhaltigen Lernerfolg aus. Besonders schwierig erscheint die Ergebnissicherung, wenn die Schülerinnen und Schüler kaum über differenzierte Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten verfügen. Haupt formuliert dazu:

Niemand kann bei sehr schwer behinderten Kindern wissen, welche Kompetenzen sie in einem bestimmten Zeitraum entwickeln können. ... Denn da ich nicht im Voraus wissen kann, welche Kompetenzen einem so schwer behinderten Kind möglich sind, kann ich die Erreichung von Lernzielen nicht planen. Ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Kind nach festgesetzter Zeit bestimmte Lernziele erreicht hat. Es erschliesst sich ... eine ... Zusammenarbeit mit dem Kind, die sich nicht daran aufreißt, dass bestimmte Kompetenzen mit den Kindern vielleicht nicht erreichbar sind. (2006, S. 131f.)

Dieses Zitat weist auf die Gefahr hin, durch eine allzu starke Orientierung an den Lernchancen den Kindern mit ihren individuellen und im Voraus nicht immer einschätzbaren Befindlichkeiten, Bedürfnissen und Kompetenzen zu geringe Beachtung zu schenken. Dies kann sich negativ auf die Beziehungsebene zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen auswirken.

4.5 Die emotionale Entwicklung

4.5.1 Ausgangslage

Im Umgang mit Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung erfolgt die Orientierung in der Regel zunächst am Lebensalter und an den kognitiven Fähigkeiten. Das emotionale Entwicklungsalter ist hingegen häufig nicht bekannt (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15). Entwicklung ist ein stetiger und für jeden Menschen einzigartiger Prozess. Sie ist immer abhängig von der genetischen Veranlagung und den Bedingungen, unter denen sich der Mensch entwickelt. Die Kenntnis über den emotionalen Entwicklungsstand kann dazu dienen, den Menschen besser zu verstehen, Fähigkeiten und Bedürfnisse zu erkennen und die Begleitung darauf auszurichten (ebd., S. 73). Menschen mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung durchlaufen grundsätzlich dieselben Entwicklungsphasen wie Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung. Diese können jedoch zeitlich verzögert oder unvollständig sein (ebd., S. 18).

4.5.2 Emotionale Bedürfnisse

Auf einem humanistisch geprägten Menschenbild basierend, veröffentlichte der amerikanische Psychologe Abraham Maslow 1943 ein Modell zur Beschreibung menschlicher Bedürfnisse und Motivationen. Dieses entwickelte er später weiter, ergänzte und erweiterte es (Maslow & Kruntorad, 1994). Die von ihm beschriebenen Entwicklungsstufen weisen Parallelen zum Phasenmodell der emotionalen Entwicklung von Anton Dosen auf. Die beiden Modelle sind einander in Abbildung 3 gegenübergestellt. Bemerkenswert ist, dass Maslow ursprünglich eine dynamische Sichtweise seines Modells vorgeschlagen hat. In Anlehnung daran stellt Abbildung 4 eine flexiblere Form des Stufenmodells der emotionalen Entwicklung dar. Daraus wird deutlich, dass die unterschiedlichen Phasen fließend ineinander übergehen und nie vollständig verschwinden: ein gewisser Anteil besteht im weiteren Entwicklungsverlauf fort und Ereignisse, beispielsweise eine schwere körperliche Erkrankung oder ein Trauma, können auch bereits durchlaufene Entwicklungsphasen wieder in den Vordergrund rücken lassen. Beachtenswert ist die Parallelität der beschriebenen Entwicklungsphasen der beiden Modelle: Jeder Meilenstein der emotionalen Entwicklung ist mit bestimmten emotionalen Bedürfnissen und Motivationen verbunden, die in der jeweiligen Phase dominant sind. (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 35ff.)

Abbildung 3: Gegenüberstellung der Bedürfnispyramide und des Entwicklungsmodells

Abbildung 4: Dynamische Betrachtung emotionaler Entwicklung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 37)

4.5.3 Phasen der emotionalen Entwicklung

Der niederländische Kinder- und Jugendpsychiater Anton Dosen hat auf der Basis von verhaltensbasierten und neuropsychologisch untermauerten Kenntnissen über die kindliche Entwicklung ein «Phasenmodell der emotionalen Entwicklung» erstellt. Auch wenn Entwicklung als kontinuierlicher Prozess zu verstehen ist, wurden in diesem Modell fünf wesentliche Schritte von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr herausgearbeitet. Auf Niederländisch heisst das Phasenmodell «Schema van Emotionele Ontwikkeling», kurz SEO. Da die Entwicklung mit dem 12. Lebensjahr nicht zu Ende und die Beschreibung der nächsten Phase wichtig für die Abgrenzung bzw. Einordnung ist, erweitern Sappok und Zepperitz das 5-Phasen-Modell durch eine 6. Entwicklungsstufe. Sie nennen das Modell «Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik», kurz SEED. Die Meilensteine der kindlichen Entwicklung, das korrespondierende Entwicklungsalter sowie wesentliche Entwicklungsschritte und -ziele, sind in Tabelle 9 zusammenfassend dargestellt (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 41).

Tabelle 9: Emotionale Entwicklungsphasen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 43)

Emotionale Entwicklungsphase	Emotionales Referenzalter	Entwicklungsschritte	Entwicklungsziele
1 Adaption	1.-6. Monat	Integration von sensorischen Stimuli und äusseren Strukturen, Urvertrauen	Reizverarbeitung, Regulation körperlicher Vorgänge
2 Sozialisation	7.-18. Monat	Soziale Bindungen, Bildung einer Vertrauensbasis, Entwicklung von Objektpermanenz	Bindungsbeziehungen entwickeln, Objektpermanenz, grobes Körperschema
3 Erste Individuation	19.-36. Monat	Erkennen und Äussern des eigenen Willens	Ich-Du-Differenzierung, sicherer Bindungsstil, Autonomie
4 Identifikation	4.-7. Lebensjahr	Ich-Bildung, Perspektivenwechsel, Unterscheidung Fantasie/Realität	Theory of Mind, Interaktion mit Gleichaltrigen
5 Beginnendes Realitätsbewusstsein	8.-12. Lebensjahr	Einschätzen der eigenen Fähigkeiten, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge	Ich-Differenzierung, Realitätsbewusstsein, logisches Denken
6 Zweite Individuation	13.-18. Lebensjahr	Abstraktionsfähigkeit, sexuelle Identität, Selbstreflexion, Selbständigkeit, Identitätsfindung in der Peergroup	Identitätsbildung, moralisches, selbständiges, plan- u. eigenverantwortliches Handeln

4.5.4 Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes

Die SEED (Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik) besteht aus 200 binären (Ja-Nein) Items, die den emotionalen Entwicklungsstand entsprechend dem oben beschriebenen Phasenmodell in acht verschiedenen Entwicklungsdomänen beschreiben:

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit Bezugspersonen
3. Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz
4. Emotionsdifferenzierung
5. Umgang mit Peers (Gleichrangigen)
6. Umgang mit der materiellen Welt
7. Kommunikation
8. Affektregulation

Im Ergebnis werden ein Entwicklungsprofil und eine Gesamtschätzung der emotionalen Entwicklung erstellt. Die SEED wird als strukturiertes Interview durch einen entwicklungspsychologischen Experten mit vertrauten Bezugspersonen erhoben. Abbildung 5 zeigt die grafische Darstellung eines möglichen emotionalen Entwicklungsstandes (ebd., S. 61f.).

Abbildung 5: Grafische Darstellung eines emotionalen Entwicklungsstandes

4.5.5 Identifikation und beginnendes Realitätsbewusstsein

Gemäss der Skala der Emotionalen Entwicklung (SEED) ist die Person ab ca. einem mentalen Entwicklungsalter von 4 Jahren in der Lage, sich in andere hineinzusetzen und zwischen den eigenen Gedanken bzw. der Fantasie und der äusseren Umwelt zu unterscheiden (siehe Tabelle 21, S. 36). Gefühle und Erfahrungen können in die eigene Gedankenwelt integriert werden. Es entsteht ein Bewusstsein dafür, dass die innere und die äussere Wirklichkeit nicht dasselbe sind, aber dennoch in einem Bezug zueinanderstehen. Diese «Theory of Mind» ist die Voraussetzung für Einfühlungsvermögen und Empathie (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 33). Das Realitätsbewusstsein steigt im typischen Entwicklungsverlauf während der Grundschulzeit, also im Alter von ca. 8 Jahren. Während dieser Entwicklungsstufe wird die eigene Leistungsfähigkeit zunehmend realistischer eingeschätzt, und das logische, rationale Denken festigt sich. Die Einsichts- und Kompromissfähigkeit wächst, Leistungsmotivation und Pflichtbewusstsein entstehen. Insgesamt differenziert der Mensch in dieser Phase sein realistisches Selbstbild immer weiter aus, indem er sich vor allem an Gleichrangigen, der sogenannten Peergroup, misst und orientiert. In der Gruppe werden Kräfte gemessen, Aussehen und Leistungen verglichen und eingeordnet. Dadurch können die eigenen Fähigkeiten allmählich realistisch eingeschätzt werden. Es entwickeln sich differenzierte Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld sowie körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeit. Aufbauend auf dem nun sicher entwickelten Einfühlungsvermögen bildet sich ein «moralisches Ich» heraus, so dass ein Verständnis für soziale Regeln und Normen der jeweiligen Gesellschaft aufgebracht werden kann (ebd., S. 55f.). Die Sprache entwickelt sich in dieser Phase zu einem Instrument der Reflexion eigener Fähigkeiten. Der Mensch reflektiert sprachlich eigene Stärken und Schwächen und setzt die Sprache zum Austausch von Argumenten sowie in der Konfliktlösung ein. Hierbei können eigene Einstellungen reflektiert und jene anderer in die Bewertung einbezogen werden. Dies beinhaltet auch Reflexion über Gefühle und moralische Einstellungen und Werte (ebd., S. 95).

Es folgt das letzte Kapitel der Arbeit mit den sich daraus ergebenden Erkenntnissen und der Synthese: Es werden Gedanken zur Relevanz der Befunde für die heilpädagogische Berufspraxis reflektiert und die Forscherfragen im Detail beantwortet. Die Arbeit wird kritisch gewürdigt und der weitere Forschungsbedarf aufgezeigt.

5. Diskussion: Erkenntnisse und Synthese

5.1 Erkenntnisse für die heilpädagogische Berufspraxis

5.1.1 Grundlagen

Welche konkrete Vorgehensweise sollte nun eine Lehrperson wählen, die sich vornimmt, in Zukunft stärker kompetenzorientiert zu unterrichten? Abbildung 6 zeigt sieben Bausteine, an die sich gemäss Meyer (2012, S. 7ff.) eine Lehrperson bei der Umsetzung des kompetenzorientierten Unterrichts halten kann. Meyer betont allerdings, dass diese Bausteine deutlich über das hinausgehen, was theoretisch aus der Kompetenzorientierung abgeleitet werden kann. Er schreibt, dass der Katalog nicht nur ausserordentlich anspruchsvoll aussieht, sondern es auch ist. Aus diesem Grund merkt er an, dass die Bausteine nur in einem mehrjährigen, möglichst gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen durchgeführten Unterrichtsentwicklungsprozess durchgeführt werden können. Es ist ihm zudem ein Anliegen, folgenden Leitgedanken in Erinnerung zu rufen: «Unterricht ist eine kostbare Zeit für Lernende wie für Lehrende. Sie ist nicht nur zum Lernen da. Unterricht sollte auch ein Ort sein, an dem man ausreichend Zeit findet, lustbetont und solidarisch miteinander umzugehen» (Meyer, 2012, S. 12). In Anlehnung an Meyer werden in der Folge die sieben Bausteine näher beschrieben.

Abbildung 6: Sieben Bausteine kompetenzorientierten Unterrichts (Meyer, 2012, S. 7)

5.1.2 Genaues und kompetenzbezogenes Beobachten

Um adäquate Aufgaben formulieren zu können, übt sich eine kompetenzorientierte Lehrperson im genauen Beobachten und Diagnostizieren des Lernstandes ihrer Schülerinnen und Schüler. In der (heil-)pädagogischen Praxis kann das Wissen um den kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand wichtige Impulse für die Förderplanung und Erarbeitung von Umgangskonzepten geben (Sappok & Zepperitz, 2019, S.125).

5.1.3 Individuelles Fördern

Die Lehrperson bemüht sich, den individualisierenden und den gemeinsamen Unterricht auszubalancieren. Wird der Unterricht als Bereitstellen von Lerngelegenheiten statt als eine Abfolge von Aufgaben gesehen, welche die Schülerinnen und Schüler zu lösen haben, eröffnet sich ein Raum, in dem am gleichen Lerngegenstand unterschiedliche Problemlösungen erprobt und entwickelt werden können. In kooperativen Lernsituationen können Schülerinnen und Schüler an einem gemeinsamen Lerngegenstand, aber an unterschiedlichen Kompetenzen arbeiten. Die Lehrperson sorgt für einen am Lehrplan orientierten systematischen Wissensaufbau und achtet darauf, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Vorwissen einbringen und Bezüge zu anderen Unterrichtsfächern herstellen können (Hollenweger, 2018, S. 22ff.).

5.1.4 Aktivierende Aufgabenkultur

Wie diverse Forschungen belegen, beeinflusst die Bereitschaft und Neugier des Menschen, sich mit neuen Sachverhalten vertraut zu machen und Herausforderungen anzugehen, in erheblichem Mass den erfolgreichen Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (Mackowiak, 2013, S. 118). Dabei müssen Unterrichtsinhalte problemhaltig sein und den Lernenden hohe kognitive Anstrengung abverlangen. Fragestellungen und Aufgaben, die bereits mithilfe lebensweltlich erworbener routinierter Alltagsstrategien gelöst werden können, lassen explizite metakognitive Zugriffe überflüssig erscheinen und motivieren daher nicht zu deren Einsatz (Kaiser et al., 2015, S. 33).

5.1.5 Systematischer Wissensaufbau

Im kompetenzorientierten Unterricht erfolgt der Aufbau des Wissens systematisch, entlang von Kompetenzstufen. Die Lehrperson entwickelt eine kognitiv und sozial aktivierende Aufgabenkultur, in der die Schülerinnen und Schüler auf den unterschiedlichen Kompetenzstufen arbeiten können. Die Aufgaben sind herausfordernd, aber ausführbar. Sie begünstigen individuelle

Lernwege und Vorgehensweisen. Der Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlich lernen und Kompetenzen nicht von allen zeitgleich erworben werden, wird mit einer grossen Flexibilität im Lehrplan 21 begegnet. Die Grundansprüche werden pro Zyklus ausgewiesen, und es ist vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen (Hollenweger, 2018, S. 22ff.). Lehrpersonen, die in Kompetenzstufen denken, werden gemäss Meyer (2012, S. 7f.) flexibel in der Unterrichtsführung. Sie können schneller und sicherer umsteuern, wenn sie erkennen, dass einzelne Schülerinnen und Schüler das bei der Planung zugrunde gelegte Kompetenzniveau noch nicht erreicht oder schon überschritten haben.

5.1.6 Realitätsnahe Anwendungssituationen

Die Lehrperson sorgt für realitätsnahe und verhältnismässig komplexe Anwendungssituationen. Die Inhalte und Aufgaben sind fachlich und lebensweltlich bedeutsam und gehaltvoll. Für die Lernenden wird sichtbar, wozu sie die angestrebten Kompetenzen im realen Leben gebrauchen können. Die Problemstellungen fordern heraus, ohne zu überfordern, regen zum intensiven Nachdenken und zum Formulieren erster Hypothesen an. Die Aufgaben wecken Motivation und Neugier (Joller-Graf, 2019, S. 34). Die Forderung, dass Lernen und Arbeiten miteinander verbunden werden und die Trennung zwischen Schule und Leben aufgehoben werden soll, hat sich gemäss Meyer (2012) als unrealistisch erwiesen: «Unterricht ist immer künstlich. Schule hat immer auch eine Schutzfunktion» (S. 11).

5.1.7 Förderung der Metakognition

Der Umgang mit Metakognition baut sich im Laufe einer Bildungsmassnahme sukzessive auf. Kaiser et al. (2015, S. 55) empfehlen, die Kinder zunächst mit einfachen, aber bereits problemhaltigen Aufgaben zu konfrontieren und die wichtige Grundtechnik des «Lauten Denkens» zu erproben. Die Bearbeitung der zunehmend komplexeren Aufgaben erfolgt anschliessend durch die Anwendung metakognitiver Techniken, etwa Selbstbefragungstechnik, Problemlösen in Partnerarbeit, Lerntagebuch oder Portfolio. Der gesamte Arbeitsprozess ist somit metakognitiv geprägt und von einem hohen und permanenten Mass an Reflexion auf die eigenen Lernzugriffe getragen. Zu bedenken gilt gemäss Weber (2012, S. 7), dass - ähnlich einem guten Einstieg in eine Lernsequenz - auch die Reflexion geplante Zeitgefässe und strukturierte Abläufe benötigt. Zurückblicken, Begriffe aufbauen und verschiedene Lernwege miteinander vergleichen, benötigen vor allem in einer grösseren Lerngruppe viel Zeit.

5.1.8 Kompetenzbezogene Kontrolle der Lernergebnisse

Kompetenz liegt vor, wenn die erfolgreiche Bewältigung einer Anforderungssituation nicht auf zufälliger Erfahrung, sondern auf bewussten Entscheidungen beruht, dass man also weiss, was man tut, oder begründen kann, warum man es so und nicht anders macht (Lersch, 2012, S. 13). Im kompetenzorientierten Unterricht sind die Leistungserwartungen gegenüber den Lernenden transparent. Die Bezugsnorm der Leistung ist auf keinen Fall die soziale, sondern primär die individuelle, gegebenenfalls verbunden mit Kriterien. Lehrpersonen kontrollieren die Lernergebnisse kompetenzstufenbezogen, fragen nach, wenn die erhofften Ergebnisse nicht erreicht worden sind und freuen sich, wenn höhere Stufen erreicht wurden als erwartet. Die Lernenden erhalten vielfältiges, situations- bzw. aufgabenbezogenes Feedback. Für die Lehrpersonen erschliessen sich aus der Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern wertvolle Informationen zur Ergänzung der eigenen Sichtweise, die zu einer besseren Beurteilung der Lernsituation und individuellen Förderung beitragen (Meyer, 2012, S. 11f.). Analog zu den Aneignungsmöglichkeiten wäre denkbar, eine Überprüfung der Kompetenzen auf verschiedenen Niveaus einzufordern, beispielsweise durch sprachliche Beschreibung, durch Darstellung und Demonstration an Modellen oder durch das Durchführen von Tätigkeiten und Handlungen (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 139). Eine stärkenorientierte Feedbackkultur trägt dazu bei, dass sich Kinder in ihrem Handeln stärker wahrgenommen fühlen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich kompetenzorientierte Reflexionsgespräche positiv auf die Motivation, das Selbstwertgefühl und schliesslich auch auf die Leistungen auswirken. Fremdbeurteilung der Lehrperson und die Selbstwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler werden im Idealfall laufend ausgetauscht und verglichen, so dass daraus gemeinsam weiterführende Lernziele abgeleitet werden können und das Beurteilen in einen Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden eingebettet wird (Kuratle, 2015, S. 21).

5.2 Konzeptionell-theoretische Erkenntnisse

1

Forschungsfrage: Welche Chancen und Grenzen bietet ein kompetenzorientierter Unterricht für den Aufbau und die Förderung metakognitiver Strategien?

Seit der Einführung des Lehrplans 21 und der damit verbundenen Kompetenzorientierung gehört es zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, sowohl die fachlichen als auch die überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Dazu gehören auch die Selbstreflexion sowie das Erkennen und Nutzen von persönlichen Ressourcen. Der kompetenzorientierte Unterricht im Rahmen des Lehrplans 21 fördert

folglich den Aufbau metakognitiver Strategien, sofern deren Einsatz explizit von der Lehrperson in die didaktische Planung einbezogen wird. Schliesslich ist der Aufbau von metakognitiven Lernstrategien kein aus dem Nichts entstehendes Phänomen (Joller-Graf, 2019, S. 23f.). Für Lehrpersonen gilt es zu beachten, die Arbeit an der Reflexion den Bedürfnissen der Kinder entsprechend einzusetzen und keinen Zwang auszuüben, denn Reflexionsphasen verlangen von den Schülerinnen und Schülern grosse Offenheit und Vertrauen. Ausserdem besteht die Gefahr, dass es bei den Kindern zu einem Überdruß führen kann, wenn alle Lernsituationen immer reflektiert werden müssen (Weber, 2012, S. 40). Meyer (2012, S. 7ff.) sieht die Gefahr des kompetenzorientierten Unterrichts unter anderem darin, dass Kompetenzstufen unreflektiert durchlaufen werden, etwa in darauf aufbauenden Arbeitsblättern, deren Strategie im Abhaken erreichter Lernziele liegt, ohne zu fragen, ob diese überhaupt sinnvoll sind. Aus diesem Grund appelliert auch er an die Förderung der Metakognitionen der Kinder, da es weltweit eindeutige empirische Befunde darüber gibt, dass das Nachdenken über den eigenen Lernprozess den Lernerfolg erhöht (Hattie, 2012, S. 251).

2

Forschungsfrage: Welche zentralen Elemente didaktisch-methodischen Handelns werden aktuell unter dem Schlagwort «Kompetenzorientierter Unterricht» diskutiert?

Am kompetenzorientierten Unterricht scheiden sich die Geister: Er findet glühende Anhänger wie auch leidenschaftliche Verächter. Während die einen von einem zukunftsweisenden «Paradigmenwechsel» sprechen, betiteln andere diesen als «Alter Wein in neuen Schläuchen» oder als «Aufgreifen einer abgebrochenen bzw. gescheiterten Reform der 70er Jahre» (Wiater, 2013, S. 145).

Doch was ist neu am kompetenzorientierten Unterricht? In den didaktischen Diskussionen der letzten Jahre rückte weniger die Frage «Unterrichten wir eigentlich die richtigen *Inhalte*?» ins Zentrum, als vielmehr die Frage «Unterrichten wir eigentlich die Inhalte *richtig*?». Richtig zu lehren hiesse, jungen Menschen durch die exemplarische Begegnung mit geeigneten Lerninhalten zu problemlösendem Handeln, also zu einem kompetenten Umgang mit diesen Inhalten zu verhelfen und sie anzuregen, das eigene Interesse an einem Gegenstandsbereich zu entdecken, eigene Lösungswege für Problemstellungen zu finden und so auch mehr Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Die Lehrperson reduziert infolgedessen ihr Informationsmonopol als Expertin auf das unbedingt Notwendige, hilft Schülern bei Lernproblemen mit Impulsen weiter, ohne ihnen die Lösung zu geben oder vorzusagen, motiviert sie, ihre Lernprozesse nicht abubrechen, sondern sie zum Ergebnis zu führen, lässt sie ihre Lernergebnisse präsentieren und der Kommunikation mit den Mitschülern und ihm selbst aussetzen

und hält die Schüler zu metakognitiven Reflexionen über ihren eigenen Lernweg und ihr selbstverarbeitetes Lernergebnis an (Ziener, 2016, S. 38). Wirklich neu und einziges Alleinstellungsmerkmal des kompetenzorientierten Unterrichts ist gemäss Meyer (2012, S. 8) die Idee, den Lernstand der Schülerinnen und Schüler in empirisch abgesicherten Kompetenzstufenmodellen zu erfassen.

Kritiker beklagen, dass mit der Kompetenzorientierung des Unterrichts ein didaktisches Konzept vorgelegt und vertreten wird, das von Anfang an mit einigen Problemen behaftet ist: So scheint dieses nämlich nur stringent und schlüssig in Schulfächern umzusetzen, bei denen das Lernen kontinuierlich aufbauend zu organisieren ist. Bemängelt wird zudem, dass im Konzept des kompetenzorientierten Unterrichts wichtige Aspekte vernachlässigt werden. Es fehlen Angaben «zur äusseren Seite» (d.h. zum Classroom-Management) sowie zur «inneren Seite» (nämlich der Herstellung eines «Roten Fadens» im Lehr-Lernprozess). Auch bleibt unklar, in welcher sozialen Formation (Plenum, Gruppe, Tandem usw.) die Schülerinnen und Schüler idealerweise arbeiten sollen (Wiater, 2013, S. 158 und Meyer, 2012, S. 10f.)

Bedenkenswert ist, dass nach über 10 Jahren der Diskussion, nach entsprechend umgearbeiteten Lehrplänen, nach einer Vielzahl von Zeitschriften- und Buchpublikationen sowie nach unzähligen Lehrerfortbildungen Theoretiker wie Praktiker häufig beklagen, man wisse immer noch nicht, was eigentlich unter dem Begriff «Kompetenz» zu verstehen sei. Ziener beschwichtigt, dass sich durch das Erfahrungswissen zeigen wird...

...dass Lehrkräfte – womöglich ohne es zu wissen – längst wissen, was sie wissen müssen, um zu können, was sie können müssen, aber dass sie ihr Können professioneller und effektiver einsetzen könnten, wenn sie wüssten, reflektieren und kommunizieren könnten, was sie längst tun. (Ziener, 2016, S. 36)

3

Forschungsfrage: Inwieweit ist die Vermittlung metakognitiver Strategien im kompetenzorientierten Unterricht für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung bedeutsam?

Inwieweit das Vermitteln von «metakognitiven Strategien» für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung bedeutsam und die Fähigkeit zur Selbstreflexion vorhanden ist, hängt vom jeweiligen Entwicklungsstand ab. Grundsätzlich ist das Vorliegen einer kognitiven Beeinträchtigung kein Grund für ein beschränktes pädagogisches Angebot, auch wenn teilweise nicht zu klären ist, inwiefern ein Angebot verarbeitet werden konnte (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 72f.). Die Behindertenrechtskonvention gibt vor, dass das «Recht auf Bildung» allen Menschen im allgemeinen Bildungssystem zusteht. Ausserdem gelten die (überfachlichen) Kompetenzen des Lehrplans 21 - wie beispielsweise «Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen» - im Grundsatz für alle Kinder (Manser, Bühler & Piller, 2016).

Kaiser et al. (2015) ziehen aufgrund ihrer Wirksamkeitsstudie «mekoFUN» die Schlussfolgerung, dass metakognitiv fundiertes Lernen beachtenswerte Wirkung zeigt – insbesondere bei Lernenden mit einem Haupt- und Sonderschulabschluss. Der Effekt von Leistungssteigerungen ist dann besonders erkennbar, wenn das metakognitive Training gezielt auf die Leistungspotentiale der Lernenden zugeschnitten ist. Diese Befunde legen die praktischen Schlussfolgerungen nahe, dass auch für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein metakognitiv fundiertes Lernangebot bereitgestellt werden soll (S. 110f.).

4

Forschungsfrage: Welche kognitiven und emotionalen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sich die Lernenden an metakognitiven Gesprächen beteiligen können?

Eine aktive Beteiligung an metakognitiven Gesprächen erscheint schwierig, wenn die Schülerinnen und Schüler kaum über differenzierte Kommunikationsmöglichkeiten verfügen. Bezogen auf die «Meilensteine der emotionalen Entwicklung in der SEED» (vgl. Kapitel 4.5) sind Kinder ab Phase 5 (Referenzalter: 8.-12 Lebensjahr) in der Lage, an einem reflektierenden und dialogischen Gespräch (Diskutieren, Argumentieren, Schlussfolgern) zu partizipieren. Im Umgang mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung lohnt es sich folglich, neben den sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten auch das emotionale Entwicklungsalter zu erheben, um Erwartungen an metakognitive Gespräche realistisch einschätzen und gegebenenfalls mit didaktischem und methodischem «Fingerspitzengefühl» adäquat in den Unterricht einplanen zu können.

5.3 Ausblick für weitere Forschung

Die gewonnenen Erkenntnisse liessen sich durch weitere Untersuchungen ergänzen, beispielsweise die Frage, inwieweit der kompetenzorientierte Unterricht und der Einsatz von metakognitiven Gesprächen die Wirklichkeit der Schweizer Klassenzimmer heute prägt. Ausserdem wäre es aufschlussreich zu recherchieren, wie Unterrichtssequenzen mit dem Fokus «Metakognitive Gespräche im kompetenzorientierten Unterricht» konkret gestaltet werden können. In einer Längsschnittstudie wäre es zudem lohnenswert zu untersuchen, ob Kinder, die nach den neuen Standards beschult werden, den späteren Herausforderungen einer Ausbildung oder eines Studiums sowie der anschliessenden Berufstätigkeit besser gewachsen sind als jene Erwachsene, die nur nach Lehrplänen unterrichtet wurden. Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse liesse sich klären, ob der jeweilige emotionale Entwicklungsstand der Kinder (z.B. in einer Sonderschule) bekannt sind und inwieweit der Unterricht darauf abgestimmt ist.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Forschungsfragen	8
Tabelle 2: Kriterien der Recherche	15
Tabelle 3: Beschreibung der Datenbanken.....	16
Tabelle 4: Suchergebnisse aus dem Rechercheportal «Nebis» (August 2020).....	17
Tabelle 5: Suchergebnisse aus «PsycINFO» und «Psyindex» (August 2020)	17
Tabelle 6: Fünf Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse	23
Tabelle 7: Grundformen des Interpretierens	24
Tabelle 8: Wichtige Begriffe im Kategoriensystem.....	24
Tabelle 9: Emotionale Entwicklungsphasen.....	42

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht der zentralen Begriffe und ihre Beziehung zueinander	9
Abbildung 2: Ausdifferenzierung des Konzepts Metakognition.....	29
Abbildung 3: Gegenüberstellung der Bedürfnispyramide und des Entwicklungsmodells.....	41
Abbildung 4: Dynamische Betrachtung emotionaler Entwicklung.....	41
Abbildung 5: Grafische Darstellung eines emotionalen Entwicklungsstandes.....	43
Abbildung 6: Sieben Bausteine kompetenzorientierten Unterrichts.....	45

Literaturverzeichnis

- Achtziger, A. & Gollwitzer, P. (2009). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). *Motivation und Handeln. Mit 43 Tabellen* (S. 277-302). Heidelberg: Springer.
- Beck, E., Bachmann, T., Geering, P., Guldemann, T., Niedermann, R., Uhland-Mogg, E., Wigger, A. & Zutavern, M. (1992). *Projekt Eigenständige Lerner: Förderung des eigenständigen Lernens, Denkens und Problemlösens von Schülern durch die Erleichterung der Selbststeuerung, Selbstbeobachtung und Reflexion der eigenen Lernerfahrungen*. Wissenschaftlicher Schlussbericht an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen.
- Benesch, H. (1994). *dtv-Atlas zur Psychologie. Tafeln und Texte, Band 1* (4. Auflage). München: dtv.
- Bieri, P. (2007). *Wie wäre es, gebildet zu sein?* Grünwald: Komlett-Media.
- Behindertenrechtskonvention (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>
- D-EDK (2016). *Lehrplan 21*. Luzern: D-EDK.
- Elbert, A. & Ellinger, S. (2005). Einführung in die Lernbehindertenpädagogik. In Ellinger, S. & Stein, R. (Hrsg.). *Grundstudium Sonderpädagogik* (S. 314-343). Oberhausen: Athena.
- Fleckenstein, J. (2015). Hattie in aller Kürze. *Schulmanagement*, 6, 8-11.
- Gerring, R. (2016). *Psychologie* (20. aktualisierte und erweiterte Auflage). Hallbergmoos: Pearson Deutschland.
- Gispert, K. (2004). *Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Guldemann, T. & Lauth, G.W. (2014). Förderung von Metakognition und strategischem Lernen. In Lauth, G.W., Grünke, M. & Brunstein, J.C. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen* (S. 341-352). Göttingen: Hogrefe.
- Hasselhorn, M. (1992). Metakognition und Lernen. In Nold, G. (Hrsg.). *Lernbedingungen und Lernstrategien* (S. 35-63). Tübingen: Narr.
- Hasselhorn, M. (2001). Metakognition. In Rost, D.H. (Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 466-471). Weinheim: Beltz.

- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren. In Guldemann, T. & Hauser, B. (Hrsg.). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 77-87). Münster: Waxmann.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London & New York: Routledge.
- Hattie, J. (2012). *Visible Learning for Teachers*. London : Routledge.
- Haupt, U. (2006). *Wie lernen beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hollenweger, J. (2018). Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 22-29.
- (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 5ff.).
- Hunziker, A. (2010). *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit*. Zürich: SKV.
- Johnson, E.S., Humphrey, M., Mellard, D.F., Woods, K. & Swanson, H.L. (2010). Cognitive processing deficits and students with specific learning disabilities: A selective meta-analysis of the literature. *Distability Quarterly, Learning*, 33, 3-17.
- Joller-Graf, K. (2019). *Rezeptbuch kompetenzfördernd unterrichten. Wenn Wissen wirksam wird*. Bern: Haupt.
- Kaiser, A., Kaiser, R., Lambert, A. & Hohenstein, K. (2015). *Lernerfolg steigern – Metakognitiv fundiertes Lernen in der Grundbildung*. Bielefeld: W. Bertelsmann.
- Köhler, K. & Weiss, L. (2017). *Mit Kindern Kompetenzorientiert über Lernen sprechen* (1. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Kuratle, R. (2015). *Kompetenzorientiert fördern und beurteilen*. Verfügbar unter https://www.oda-kt.ch/fileadmin/user_upload/pdf/D/Grundlagen/6_Kompetenzorientiert_foerdern_und_beurteilen_2015.pdf
- Langen, R. (2019). Geistige Behinderung und diversitätssensible Didaktik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 34-39.
- Lersch, R. (2012). Kompetenzorientiertes Lernen ermöglichen. Was Lehrende dafür tun können. *Lernende Schule*, 58, 13-16.

- Lockl, K. & Schneider, W. (2010). Kognitive Grundlagen: Denken, Gedächtnis und Metakognition. In Walther, E., Preckel, F. & Mecklenbräuker, S. (Hrsg.). *Befragung von Kindern und Jugendlichen* (S. 71-95). Göttingen: Hogrefe.
- Mackowiak, K. (2013). Lernpsychologie: Vereinheitlichte Theorien. In Feuser, G. & Kutscher, J. (Hrsg.): *Entwicklung und Lernen* (S. 115-124). Stuttgart: Kohlhammer.
- Manser, M., Bühler, A. & Piller, Ch. (2016). Damit integrative Schulung für Kinder mit geistiger Behinderung gelingt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 52-59.
- Maslow, A.H. & Kruntorad, P. (1994). *Motivation und Persönlichkeit*. Reinbek: Rowohlt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Meyer, H. (2007). *Leitfaden Unterrichtsvorbereitung*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Meyer, H. (2012). Kompetenzorientierung allein macht noch keinen guten Unterricht. *Lernende Schule*, 58, 7-12.
- Mohr, A. & Glaser, S. (2010). Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften bei Kindern und Jugendlichen. In Walther, E., Preckel, F. & Mecklenbräuker, S. (Hrsg.). *Befragung von Kindern und Jugendlichen* (S. 133-151). Göttingen: Hogrefe.
- Nüesch, H., Bodenmann, M. & Birri, Th. (2008). *Fördern & Fordern. Schülerinnen- und Schülerbeurteilung in der Volksschule*. Rorschach: Lehrmittelverlag des Kantons St. Gallen.
- Pitsch, H.-J. & Limbach-Reich, A. (2019). *Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber, Hogrefe.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Schartz, M. (2012). Alle reden von Kompetenz, aber wie!? Sehnsucht nach raschen Lösungen. *Lernende Schule*, 58, 17-20.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (2012). Gedächtnis. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie* (S. 413-432). Weinheim: Beltz.

- Schriber, S. & Steppacher, J. (2014). Ausbildung Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH): Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7/8, 45-51.
- Schröder, U. (2007). Förderung der Metakognition. In: Franz B. (Hrsg.). *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 271-280). Göttingen: Hogrefe.
- Schröder, U. & Neukäter, H. (1994). Metakognition – ein Konzept zur Förderung von Lernbehinderten und Verhaltensgestörten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 63, 408-412.
- Seidel, M. (2014). Die neue diagnostische Kategorie Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder) im DSM-5. *Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung*, 11 (2), 20-27.
- Slepcevic-Zach, P. & Tafner, G. (2012). Input – Output – Outcome: Alle reden von Kompetenzorientierung, aber meinen alle dasselbe? In Paechter u.a. (Hrsg.): *Handbuch kompetenzorientierter Unterricht* (S. 27-41). Weinheim und Basel: Beltz.
- Strauss, A. (1998). *Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung*. München: Wilhelm Fink.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder – Mit Kindern das Lernen reflektieren* (1. Auflage). Bern: Schulverlag plus AG.
- Weinert, F.E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In Weinert, F.E. (Hrsg.). *Leistungsmessung in Schulen* (S. 17-31). Weinheim: Beltz.
- Wiater, W. (2013). Kompetenzorientierung des Unterrichts – Alter Wein in neuen Schläuchen? Anfragen seitens der allgemeinen Didaktik. *Bildung und Erziehung*, 66, 145-161.
- Ziener, G. (2016). *Herausforderung Vielfalt. Kompetenzorientiert unterrichten zwischen Standardisierung und Individualisierung*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer* (2. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Anhang

Anhang 1: Auflistung der 56 verwertbaren Fachbeiträge

Geistige Behinderung + Emotionale Entwicklung (NEBIS)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
1.	Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Susanne Bauernschmitt; Holger Schäfer; 2019		Relevanter Beitrag «Gefühle – Alter – Bildung: die Bedeutung der Emotionalen Entwicklung» von Sappok und Schäfer (S. 99ff.) weist Überschneidungen mit Werk Nr. 2 auf.
2.	Das Alter der Gefühle: über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung Tanja Sappok; Sabine Zepperitz; 2019 (gleiches Werk wie Nr. 40)	X	
3.	Die 4. Dimension: Erweiterung des bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells um die emotionale Entwicklungskomponente bei Menschen mit geistiger Behinderung Tanja Sappok; Albert Diefenbacher; 2017		Überschneidungen mit Werk Nr. 2; Fokus auf «Therapie»
4.	Förderdiagnostik konkret: Theorie und Praxis für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, soziale und emotionale Entwicklung Konrad Bundschuh; 2019		Vorstellen eines praxisorientierten Grundkonzeptes; Inhalt gibt wenig her mit Bezug zu den Forscherfragen
5.	FESK: Förderung emotional-sozialer Kompetenz: Handreichung zur Förderung emotional-sozialer Kompetenz im Unterricht bei Kindern mit Förderschwerpunkt geistige und sozial-emotionale Entwicklung in den Jahrgangsstufen 3 bis 6 Sophie Galata; Kathrin Mayrock; Katharina Sawatzki; Sabine Stein; Anne Weisel; Sabrina Wollensak; Sybille Kannewischer; Michael Wagner; 2011		Vorstellen eines konkreten Konzeptes; Fokus auf «Spielsammlung»
6.	Entwicklung, Lernen und Förderung der Jüngsten Petra Völkel; 2015		Relevante Kapitel weisen Überschneidungen mit Werk Nr. 34 auf.
7.	Bildung braucht Persönlichkeit: wie lernen gelingt Gerhard Roth; 2015		Inhalt gibt wenig her in Bezug zu den Forscherfragen und zum Thema «geistige Behinderung»
8.	Besser lehren – besser lernen: Schulpraxis und Hirnforschung im Tandem Gerhard Roth; Michael Koop; 2015		Vorstellen von Erkenntnissen der Neuro- und Kognitionswissenschaften, nur geringer Bezug zu «geistiger Behinderung»

Metakognition + Kompetenz (NEBIS)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
9.	Werte als Kerne von Kompetenzen: eine theoretische Studie mit einer empirischen Analyse in Montessori-Schulen Christian A. Fischer; 2019		Bezug zwischen «Werten» und «Kompetenzen» im Fokus; Montessori-Pädagogik nicht Thema der Arbeit
10. (2x)	Lernerfolg steigern: metakognitiv fundiertes Lernen in der Grundbildung Arnim Kaiser; 2015	X	
11.	Empirische Fundierung in den Fachdidaktiken Horst Bayrhuber; 2011		Fokus auf Fachdidaktiken
12.	Interventionen bei Lernstörungen Gerhard W. Lauth; Matthias Grünke; Joachim C. Brunstein; 2014 (daraus: Guldemann, T. & Lauth, G.W. (2014). Förderung von Metakognitionen und strategischem Lernen.)	X	
13.	Vom Sollen zum Können: Fading instruktionaler Skripts zur Förderung von Argumentationskompetenz Christof Wecker; 2012		Fokus auf konkrete Lernmethode (kooperatives Lernen)
14.	Kognitive Therapie nach Aaron T. Beck Frank Wills; Guido Plata; 2014		Vorstellen einer Therapieform

Kompetenzorientiert lernen (NEBIS)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
15.	Kompetenzorientiert lernen und lehren 2012; Lernende Schule; Jg. 15, 58 (2012) (daraus: Meyer, H. (2012). Kompetenzorientierung allein macht noch keinen guten Unterricht.)	X	
16. (2x)	Mit Kindern kompetenzorientiert über Lernen sprechen Katja Köhler; Lorenz Weiss; 2017		Fundiertes, ansprechend illustriertes Praxismaterial aber ausschliesslich «Theorie».
17.	Aufgabenqualität in Kindergarten und Grundschule: Grundlagen und Praxisbeispiele Julia Košinár; 2012		Fokus auf «Gute Aufgaben» aus verschiedenen Perspektiven
18.	Herausforderung Vielfalt: kompetenzorientiert unterrichten zwischen Standardisierung und Individualisierung Gerhard Ziener; 2016	X	
19.	Kompetenzorientiert unterrichten: Eine Didaktik Kerstin Tschekan; 2014		Fokus ausschliesslich auf Stufe Sek I und II
20.	Kompetenzorientiert Lehren und Prüfen: Basics - Modelle - Best Practices: Tagungsband zum 5. Tag der Lehre an der FH St. Pölten am 20.10.2016 Johann Haag; 2016		Erwachsenenbildung
21.	Kompetenzorientierter Unterricht: Selbstständiges Lernen in der Grundschule Manfred Bönsch; 2010		Konkrete Umsetzungsvorschläge und Unterrichtsbeispiele
22.	Rezeptbuch kompetenzfördernd unterrichten: wenn Wissen wirksam wird Klaus Joller-Graf; 2019	X	

Kompetenzorientiert unterrichten (NEBIS)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
23.	Kompetenzorientiert unterrichten Christa Schroeder; Ingo Wirth; 2012		99 Tipps und Ratschläge für die Praxis, wenig theoretische Hintergründe
24.	Kompetenzorientiert unterrichten - kompetenzorientiert ausbilden: ein Kompetenzraster für die schulische Aus- und Fortbildung Lars Schmoll; 2019		Erwachsenenbildung
25.	Kompetenzorientiert unterrichten - mit Methode: Methoden entdecken, verändern, erfinden Gerhard Ziener; Matthias Kessler; 2012		Relevante Kapitel weisen Überschneidungen mit Werk Nr. 18 auf.
26.	Lebenskompetenzen erweitern: ein didaktisches Modell Ruth Meyer; Daniela Meyer; 2018		Tipps für die Erweiterung von allgemeinen Lebenskompetenzen
27.	Unterricht kompetenzorientiert nachbesprechen Katja Köhler; Lorenz Weiß; 2015		Erwachsenenbildung
28.	Kompetenzorientierter Unterricht Eva Matthes; 2013; Bildung und Erziehung; Jg. 66, Heft 2 (2013, Juni)		Überschneidungen und Verweise zu Werk Nr. 15
29.	Kompetenzorientierter Unterricht: theoretische Grundlagen - erprobte Praxisbeispiele Ursula Fritz; Karin Lauermann; Manuela Paechter; Michaela Stock; Wolfgang Weirer; 2019		Vorstellen von konkreten Unterrichtsmethoden inkl. Theoriebezug. Inhalt gibt wenig her mit Bezug auf die Forscherfragen
30.	Handbuch kompetenzorientierter Unterricht Manuela Paechter; 2012		Inhaltliche Überschneidungen mit Werk Nr. 29.
31.	Kompetenzorientierter Unterricht in Theorie und Praxis Rudolf Beer; 2011		Fachspezifische Anregungen und Methoden

Geistige Behinderung + Unterrichten (NEBIS)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
32. (2x)	Kinder mit geistiger Behinderung unterrichten: fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule Katja Koch; Tanja Jungmann; 2017		Fokus auf inklusives Setting
33.	Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule Karin Terfloth; Sören Bauersfeld; 2019	X	

Geistige Behinderung + Lernen (NEBIS)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
34.	Entwicklung und Lernen Georg Feuser; 2013 (daraus: Mackowiak, K. (2013). Lernpsychologie: Vereinheitlichte Theorien.)	X	
35.	Unterrichtsgestaltung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Michael Häusler; 2015		Tipps für tägliche Unterrichtsgestaltung; Inhalt gibt weniger her mit Bezug auf

			die Forscherfragen als Nr. 37
36.	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: eine Einführung in didaktische Handlungsfelder Reinhilde Stöppler; Susanne Wachsmuth; 2010		Zu viele «nicht-schulische» Themen
37.	Lernen und Gedächtnis bei Schülern mit kognitiver Behinderung Hans-Jürgen Pitsch; Arthur Limbach-Reich; 2019	X	
38. (2x)	Bildung und geistige Behinderung: bildungstheoretische Reflexionen und aktuelle Fragestellungen Oliver Musenberg; 2010		«Bildung» sehr allgemein gefasst; Inhalt gibt wenig her mit Bezug auf die Forscherfragen
39.	Psychodynamisches Verstehen in der Sonderpädagogik: wie innere Prozesse Verhalten und Lernen steuern Manfred Gerspach; 2018		Zugang zum «inneren Erleben» der Kinder und Jugendlichen im Fokus

Geistige Behinderung und Emotionale Entwicklung (PsycINFO und Psyindex)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
40. (2x)	Das Alter der Gefühle Sappok, Tanja; Zepperitz, Sabine; 2016 (gleiches Werk wie Nr. 2)	X	
41.	Emotionale Entwicklung, Aggressionsregulation und herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Intelligenzminderung Böhm, Julia; Dziobek, Isabel; Sappok, Tanja; 2019		Fokus auf Verhaltensauffälligkeiten
42.	Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus Hoekman, Joop; Miedema, Aly.; Otten, Bernhard; Gielen, Jan; 2012		Vorstellen einer Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen-Entwicklungsniveaus (SEN; Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2012); in der Arbeit wird die «SEO» und die «SEED» berücksichtigt.
43.	Vom Nutzen des Konzeptes der emotionalen Entwicklungsorientierung (SEO) bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Desai, Anil; 2020.		Das Konzept der emotionalen Entwicklungsorientierung (SEO) von Prof. Dr. Anton Došen wird mit Werk Nr. 40 abgedeckt.
44.	Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung Sarimski, Klaus; 2019		Fokus auf «Inklusion» und auf spezifische Formen der Behinderung
45.	Emotionale Entwicklungsstörungen bei Menschen mit Intelligenzminderung: Eine Fall-Kontroll-Studie Sappok, Tanja; Diefenbacher, Albert; Bergmann, Thomas; Zepperitz, Sabine; Dosen, Anton; 2012		Inhaltliche Überschneidungen mit Werk Nr. 40
46.	Emotional-soziale Kompetenz - Bedeutungen und Möglichkeiten der Förderung am Beispiel FesK Hennicke, Klaus; Klauß, Theo; 2016		Vorstellen eines konkreten Konzeptes; Fokus auf «Spielsammlung» (Vgl. Werk 5)

Metakognition + Kompetenz (PsycINFO und Psycindex)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
47.	Mentalisierung und Theory of Mind von Wyl, Agnes; 2014		Geschlechterunterschiede im Fokus
48.	Förderung der Gedächtnisleistung und des strategischen Denkens bei Grundschulkindern Vogelsberg, Melanie; 2015		Vorstellen des Konzeptes "Training zur Förderung metamemorialer Kompetenzen" (TFmK)
49.	Metakognition und Leistung Bos, Wilfried; Klieme, Eckhard; Köller, Olaf; 2010		Fokus auf Lesen und Textverstehen
50.	Kognitive Grundlagen: Denken, Gedächtnis und Metakognition Walther, Eva; Preckel, Franzis; Mecklenbräuker, Sylvia; 2010 (daraus: Lockl, K. & Schneider, W. (2010): <i>Kognitive Grundlagen: Denken, Gedächtnis und Metakognition.</i>)	X	
51.	Was Kinder über die mentale Welt wissen Ebert, Susanne; 2011		Fokus auf «Theory of Mind»
52.	Metagedächtnisfähigkeiten und selbstbezogene Sprache bei Vorschulkindern - zwei verwandte Aspekte kindlicher Selbstregulation? Dubowy, Minja; 2010		Ergebnisse der Dissertation geben wenig her in Bezug auf die Forscherfragen
53.	Strategische Kontrolle von Gedächtnisleistungen bei Kindern Trolldenier, Hans-Peter; Lenhard, Wolfgang; Marx, Peter; 2010		Überschneidungen mit Werk Nr. 50; Inhalt gibt dabei weniger her in Bezug zu den Forscherfragen

Kompetenzorientiert unterrichten (PsycINFO und Psycindex)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
54.	Kompetenzorientiert unterrichten und rückmelden. Der Hamburger Schulversuch alles"könner und das Forschungsprogramm kom"dif" (PSYNDEXshort) Schroeter, Burkhard; Harms, Ute; Klüh, Barbara; Lücken, Markus; Möller, Jens; Südkamp, Anna; 2013		Beschreibung eines Schulversuchs und des wissenschaftlichen Forschungsprogramms «komdif»

Geistige Behinderung + lernen (PsycINFO und Psycindex)

Nr.	Literaturangabe	Ja	Nein, weil...
55.	Arbeitsgedächtnis bei Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung Hasselhorn, Marcus; Zoelch, Christof; 2012		Viele Syndrom-spezifische Erkenntnisse
56.	Bildungsstandards für Kinder und Jugendliche mit schwerster Behinderung?! Fischer, Erhard; 2011		Antworten zu anthropologischen und teleologischen Fragen zum Thema Bildung; Inhalt gibt wenig her in Bezug auf die Forscherfragen

Anhang 2: Kategoriensystem

Kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel	Fundstellen
Denken und Gedächtnis Kognitive Entwicklungspsychologie Metagedächtnis	Wie entwickelt und verändert sich das Denken des Kindes? Ab wann ist metakognitives Wissen (das Bewusstsein des eigenen Denkens) und die Fähigkeit zur Selbstregulation entwickelt?	Während psychometrische Intelligenzkonzepte unterstellen, dass sich intellektuelle Fähigkeiten vom Vorschul- über das Grundschulalter und darüber hinaus kontinuierlich bis zu einem maximalen Wert entwickeln, der Fortschritt also als kontinuierliche, quantitative Veränderungen beschrieben werden kann, gehen Forscher in der Tradition Piagets davon aus, dass es im Entwicklungsverlauf qualitative Sprünge gibt, die auf grundlegende Umstrukturierungen der Denkvorgänge zurückzuführen sind (Lockl & Schneider, 2010, S. 72f.).	Lockl & Schneider, 2010, S. 72f. Lockl & Schneider, 2010, S. 84ff. Lockl & Schneider, 2010, S. 90 Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 57
Metakognition	Was verstehen die verschiedenen Autorinnen und Autoren unter Metakognition?	«Metakognitionen sind Erkenntnisfunktionen des Menschen, die die eigenen kognitiven Funktionen (also z.B. meine Gedächtnisleitung, meine Problemlösefähigkeit, meine Aufmerksamkeitsfähigkeit, mein Konzentrationsvermögen etc.) zum Gegenstand haben.» (Elbert & Ellinger, 2005, S. 323)	Kaiser et al., 2015, S. 23 Kaiser et al., 2015, S. 33 Kaiser et al., 2015, S. 46f. Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 43 Lockl & Schneider, 2010, S. 83 Mackowiak, 2013, S. 122
Metakognitive Strategien	Was wird unter metakognitiven Strategien verstanden und wozu dienen sie?	Metakognitive Strategien dienen dazu, die eigenen kognitiven Prozesse zu reflektieren und zu steuern. Entsprechend zielen metakognitive Lernstrategien auf die Reflexion und Regulierung der eigenen Lernprozesse (Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 254).	Kaiser et al., 2015, S. 8 Kaiser et al., 2015, S. 46f. Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 254ff.
Gute Problemlöserinnen und Problemlöser Interventionsmöglichkeiten	Warum sind gute Problemlöserinnen und Problemlöser erfolgreich? Auf welche Strategien greifen sie zurück?	Gute Lernerinnen und Lerner verfügen nicht nur über ein wohl organisiertes Sachwissen, sondern sind besonders kompetent beim Setzen eigener Ziele, im Wissen über Lernstrategien und beim Planen, Steuern und Kontrollieren dessen Einsatzes, im Verwenden verschiedener Lernmedien und Hilfsmittel, in der Reflexion eigener Stärken und Schwächen sowie beim Lernen von und mit anderen (Guldemann & Lauth, 2014, S. 343)	Joller-Graf, 2019, S. 19f. Guldemann & Lauth, 2014, S. 343 Mackowiak, 2013, S. 121ff. Guldemann & Lauth, 2014, S. 349f.
Metakognition bei kognitiver Beeinträchtigung	Verfügen Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung über ein generelles Reflexionsdefizit?	Wie bei Pitsch und Limbach-Reich (2019, S. 45ff) zu lesen ist, weisen Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung «eklatante Schwächen im Einsatz der Metakognition, insbesondere in den exekutiven Prozessen des Planens, Überwachens und Kontrollierens» auf.	Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 56 Pitsch & Limbach-Reich, 2019, S. 45ff. Kaiser et al., 2015, S. 8 Kaiser et al., 2015, S. 27 Kaiser et al., 2015, S. 32
Lernen	Welche Faktoren fördern bzw. hemmen das Lernen? Was ist das langfristige Ziel des Lernens?	Ganz allgemein kann Lernen als überdauernde Veränderung unseres Denkens und Handelns beschrieben werden. Dabei können ganz unterschiedliche Dinge gelernt (und manchmal auch verlernt) werden: Begriffe und Fakten, Fähigkeiten und Fertigkeiten, angemessenes und	Mackowiak, 2013, S. 115 Mackowiak, 2013, S. 118 Mackowiak, 2013, S. 120f.

		unangemessenes Verhalten, Einstellungen und Wertmassstäbe oder Problemlösestrategien. Lernen ist zunächst ein theoretisches Konstrukt und nicht direkt beobachtbar. Vielmehr lassen sich Lernprozesse aus den sichtbaren Ergebnissen erschliessen (Mackowiak, 2013, S. 115).		Joller-Graf, 2019, S. 12 Joller-Graf, 2019, S. 21ff. Joller-Graf, 2019, S. 33 Meyer, 2012, S. 7f. Ziener, 2016, S. 18 Ziener, 2016, S. 36ff. Ziener, 2016, S. 53f. Ziener, 2016, S. 69f.
Kompetenzorientierter Unterricht Überfachliche Kompetenzen	Wie beschreiben die verschiedenen Autorinnen und Autoren «kompetenzorientierten Unterricht»?	Kompetenzorientierter Unterricht ist ein offener und schüleraktiver Unterricht, in dem die Lehrerinnen und Lehrer auf der Grundlage genauer Lernstandsdiagnosen ein differenzierendes Lernangebot machen, ihre Unterrichtsplanung, die Durchführung und Auswertung an fachlichen und überfachlichen Kompetenzstufenmodellen orientieren, die SuS die Chance haben, ihr Wissen und Können systematisch vernetzt aufzubauen und sie den Nutzen ihres Wissens und Könnens in realitätsnahen Anwendungssituationen erproben können (Meyer, 2012, S. 7ff.).		Ziener, 2016, S. 69f. Ziener, 2016, S. 83 Meyer, 2012, S. 7ff. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 139f. Kaiser et al., 2015, S. 75ff.
Kompetenzstufen Operatoren	Wozu dient das «Denken in Kompetenzstufen»? Was gilt es bei der Formulierung zu beachten?	In Kompetenzrastern wird versucht, fachspezifisch, aber themenübergreifend zu beschreiben, was man in diesem Fach in welcher aufsteigenden Reihenfolge lernen kann (Ziener, 2016, S. 83f.).		Ziener, 2016, S. 82 Ziener, 2016, S. 102ff. Joller-Graf, 2019, S. 9f. Joller-Graf, 2019, S. 109ff. Joller-Graf, 2019, S. 116ff. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 139
Leistungsmessung im kompetenzorientierten Unterricht	Wie kann eine Leistungsmessung aussehen, die nicht alle Lernenden zum gleichen Zeitpunkt über denselben Kamm schert, sondern individuelle Lernentwicklungen berücksichtigt?	«Niemand kann alles, aber niemand kann nichts. Und das, was jemand kann, sollte auch entsprechend gewürdigt und bewertet werden.» (Ziener, 2016, S. 82)		Ziener, 2016, S. 82 Ziener, 2016, S. 102ff. Joller-Graf, 2019, S. 9f. Joller-Graf, 2019, S. 109ff. Joller-Graf, 2019, S. 116ff. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 139
Kompetenzorientierung und Kognitive Beeinträchtigung	Ist Kompetenzorientierung auch bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung ein Thema? Welche Chancen und Grenzen stellen sich?	Die Orientierung am Output kann im Kontext geistiger Behinderung Probleme mit sich bringen, da sich der Output nicht immer messen und genauestens beobachten lässt (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 72f.).		Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 72f. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 138f.
Emotionale Entwicklung	Wie lässt sich die «Emotionale Entwicklung» erheben? Ab welchem emotionalen Entwicklungsstand ist Metakognition möglich?	Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durchlaufen die gleichen Entwicklungsphasen wie Menschen ohne Behinderung, allerdings läuft die Entwicklung verzögert oder unvollständig ab (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 23)		Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15ff. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 35ff. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 61f. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 73f. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 87f.

Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit

gemäss Richtlinien zur Bachelor- und zur Masterarbeit

Derungs Sara

Name Studierende/r 1

Name Studierende/r 2

Name Studierende/r 3

Titel der Arbeit

- Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner/unserer Arbeit auf dem www publizieren kann. Ich/Wir bestätigen hiermit, dass die Arbeit, die ich/wir auf CD abgegeben habe/n, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (keine sensible Daten, auch im Anhang).
- Ich/Wir lehne/n eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Chur, 02.12.20

Ort und Datum

Unterschrift 1

Unterschrift 2

Unterschrift 3